

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14^Ο: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(πίν. Π – 14.1-14.18, Χ. 14.1 – 14.4)

14.1. Η Αστική Τυπολογία (πίν. Π.-14.1)

Η περιγραφή των αστικών τυπολογιών των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. συνέβαλε στην κατ' αρχήν εξοικείωση με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων χωρικών διατάξεων, τα οποία παρουσιάζουν συγκλίσεις, αλλά και διαφοροποιήσεις, ως προς την αστική τυπολογία που εισηγούνται. Η Αθήνα, η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη διέθεταν, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του θεσμού, κέντρα πόλης με σχέδιο εκλεκτικιστικών χαράξεων και στοιχεία πρώιμου νεωτερισμού, ενώ η Γλασκόβη διέθετε ένα κατά βάση ιπποδάμειο σχέδιο στο κέντρο της, με στοιχεία, που την καθιστούσαν ένα πρώιμο παράδειγμα λειτουργικής πολεοδομίας.

Το σχέδιο της Γλασκόβης αποτελεί σπάνια περίπτωση ευρωπαϊκού κέντρου πόλης, που αποκτά ιπποδάμεια χάραξη, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως το προϋπάρχον 'οργανικό', πλην ελαχίστων ιχνών του. Το σχέδιο της Αθήνας, εκλεκτικιστικό ή 'νεοκλασικό', αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδιασμού νέας πόλης – πρωτεύουσας νεοσύστατου ευρωπαϊκού κράτους, σύμφωνα με την επικρατούσα πολεοδομική τάση, η οποία εισάγεται ως 'αντιδάνεια' από τα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης (Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο). Το σχέδιο της Λισσαβόνας, επίσης εκλεκτικιστικό, είναι πολύ πρώιμο για τις ιδέες, που εισάγει στην αστική μορφολογία του και την κατανομή των χρήσεων γης (πρώιμο zoning). Το αρχικό ιπποδάμειο σχέδιο της Θεσσαλονίκης, είναι το αρχαιότερο σχεδιασμένο κέντρο πόλης του δείγματος, ενώ η σύγχρονη, εκλεκτικιστική εκδοχή του, αποτελεί τη μοναδική περίπτωση του δείγματος, που εξασφαλίζει συνέχειες, έστω και αποσπασματικές, με τον προϋπάρχοντα, αρχαϊκό ιστό της πόλης (ελληνιστικό). Η 'τέχνη των πόλεων', από τη Λισσαβόνα (1756) στη Θεσσαλονίκη (1917-21), εξελίχθηκε, έχοντας ως κύριο σχεδιαστικό εργαλείο της, τις αρχές του εκλεκτικισμού και του νεοκλασικισμού, οι οποίες, στο κοινωνικό επίπεδο, αντανakλούν την υποχώρηση της μοναρχίας και την άνοδο της αστικής τάξης στην Ευρώπη. Όλη αυτή την περίοδο, παρατηρείται και μια εντεινόμενη εμφάνιση των αρχών του 'πρώιμου' λειτουργισμού ή 'πρώιμου' νεωτερισμού, του οποίου βασικά χαρακτηριστικά είναι ο διαχωρισμός των χρήσεων στον αστικό χώρο (zoning), καθώς και ο 'ροϊκός' δημόσιος χώρος.

Ο τρόπος εξέλιξης των παλαιότερων, αλλά και των νεότερων επεκτάσεων παρουσίασε επίσης ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στο σύνολο τους δείγματος. Οι παλαιότερες επεκτάσεις, άλλοτε συνδέονται ικανοποιητικά με τα κέντρα πόλης (Αθήνα) και άλλοτε κατά προβληματικό τρόπο (Γλασκόβη, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη), οφειλόμενο σε διάφορους λόγους.¹ Τα σχέδια αυτών των περιοχών είναι εκλεκτικιστικά στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, εκλεκτικιστικά με

στοιχεία πρώιμου νεωτερισμού στη Λισσαβόνα και σχεδόν ‘οργανικά’ με στοιχεία νεωτερικά στη Θεσσαλονίκη. Οι περιοχές των νεότερων επεκτάσεων παρουσιάζουν προβληματικές συνδέσεις με τα κέντρα πόλης (Αθήνα, Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη), ενώ παρατηρήθηκε και μια ποικιλία στην αστική τυπολογία τους, όπου υπερτερούν τα νεωτερικά και τα υποδάμεια σχέδια.² Μια προβληματική εκδοχή μετα-νεωτερικών αστικών σχεδίων βρήκε περιορισμένη εφαρμογή κυρίως στη Λισσαβόνα, όπου, όμως, μάλλον αποδοκιμάστηκαν.

Η περιγραφή των αστικών τυπολογιών των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. οδήγησε σε μια πρωτόλεια ταξινόμηση σε δύο βασικούς ‘γενότυπους’. Ο πρώτος γενότυπος συντίθεται από τις πόλεις, που διαθέτουν ένα κέντρο με εκλεκτικιστικό σχέδιο και υπολείμματα ‘οργανικού’, καθώς και περιφερειακές αστικές περιοχές με νεωτερικά, μετα-νεωτερικά και ‘οργανικά’ σχέδια. Οι τρεις πόλεις αυτού του ‘γενότυπου’ – Αθήνα, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη – παρουσίασαν σημαντικές ομοιότητες,³ αλλά και διαφορές.⁴ Αναφορικά με τα κέντρα τους, η Αθήνα απεδείχθη ένας αδύναμος ‘φαινότυπος’ του εκλεκτικιστικού γενότυπου, η Λισσαβόνα ένας κλασικός ‘φαινότυπος’ του και η Θεσσαλονίκη ένας αρκετά ισχυρός ‘φαινότυπος’, εμπλουτισμένος με στοιχεία των προηγούμενων αστικών τυπολογιών και ευρηματικός ως προς τον τρόπο ένταξης των μνημείων / δημοσίων κτιρίων του (πέντε διαφορετικοί τρόποι). Στην περιφέρεια των τριών πόλεων, όπου εντοπίστηκαν οι τρεις αστικές τυπολογίες,⁵ οι ομοιότητες είναι επίσης σημαντικές, όπως και οι διαφορές, από τους αντίστοιχους ‘γενότυπους’.⁶ Τα σύνθετα σχέδια, που οι πόλεις κληρονόμησαν από το παρελθόν, αποτελούν ‘φαινότυπους’, όπου οι μεταξύ τους ομοιότητες είναι περισσότερες και ισχυρότερες σε σχέση με τις διαφορές.

Ο δεύτερος ‘γενότυπος’ βρήκε έναν ισχυρό εκφραστή του στον ‘φαινότυπο’ του κέντρου της Γλασκόβης, για να εξελιχθεί στις παλαιότερες και νεότερες επεκτάσεις της πόλης λιγότερο, αλλά πάντως ‘αιρετικά’, σε σχέση με τις εκάστοτε κυρίαρχες τάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ευρώπη (εκλεκτικισμός, νεωτερισμός, μετα-νεωτερισμός). Στη δεύτερη περίπτωση οι ‘φαινότυποι’ δεν ήταν ούτε ισχυροί, ούτε αντιπροσωπευτικοί των τάσεων, τις οποίες υποτίθεται πως εξέφραζαν, ώστε συνολικά, η πόλη να διαθέτει έναν ιδιάζοντα ‘φαινότυπο’ του νεωτερικού ‘γενότυπου’, που εφαρμόστηκε στις ευρωπαϊκές πόλεις.

14.2. Η συσχετιστική συντακτική ανάλυση των τεσσάρων πόλεων πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε⁷ (πίν. Π.-14.2 – 14.15)

Η συσχετιστική συντακτική ανάλυση των τεσσάρων πόλεων, όπως αυτές εμφανίζονται πριν από τον θεσμό, επιχειρήθηκε στη βάση των ίδιων κριτηρίων, με αυτές των ‘μονογραφικών’ αναλύσεων.⁸

14.2.1. Η *Γενική ένταξη ή Κεντρικότητα*⁹ στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., εμφανίσθηκε με διακυμάνσεις, ως προς την ισχύ των πυρήνων της, διακύμανση, η οποία κλιμακώνεται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση κλίμακα στη Λισσαβόνα και τη Γλασκόβη. Ισχυρότερος, δηλαδή πιο συνεκτικός, είναι ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης και ασθενέστερος ο πυρήνας της Αθήνας (πίν. Π.-14.2). Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης εμφανίσθηκε ταυτόχρονα και ο πιο ‘απλωμένος’ του δείγματος, ενώ της Αθήνας ο πιο ‘συγκεντρωμένος’, ενώ οι άλλοι δύο εμφανίσθηκαν με ενδιάμεση ισχύ και διάχυση προς την ενδοχώρα. Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης ασφαλώς υπερτερεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, έναντι του πυρήνα της Αθήνας.

Η Γ.Ε. εμφανίσθηκε με καλλίτερες σχέσεις, ως προς τα κριτήρια που τέθηκαν, στην Θεσσαλονίκη, κατόπιν στη Λισσαβόνα, την Γλασκόβη και τέλος την Αθήνα. Η ιδιότητα αυτή σχετίζεται κατά φθίνουσα σειρά με τα κριτήρια αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. όρια ή στοιχεία, κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, αστική τυπολογία, λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά και αστικό τοπίο. Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις, οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις και οι αποκλίσεις διατρέχουν το σύνολο των ενοτήτων κριτηρίων και αναφέρονται και στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. του δείγματος. Στο σύνολο των συσχετίσεων (23), οι μεγάλες συγκλίσεις είναι (10), οι απλές συγκλίσεις (2), οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (7) και οι αποκλίσεις (4) (πίν. Π.-14.3). Συνολικά, το άθροισμα των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (12) υπερτερεί οριακά του αθροίσματος των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (11).

Ειδικότερα, στην ενότητα (α) των κύριων χωρικών χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις και μεγάλες σχέσεις αφορούν στη συνεκτικότητα και τη μορφή των πυρήνων, η μέτρια σχέση στη διάχυση προς την ενδοχώρα, οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή,¹⁰ τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις τους¹¹ και τη θέση της μέγιστης τιμής ως προς τον πυρήνα.¹² Η απόκλιση αναφέρεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πυρήνων.¹³

Στην ενότητα (β) των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών η μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση αναφέρεται στη σχέση των πυρήνων με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, η απλή σύγκλιση στη σχέση των πυρήνων με τα ειδικά κέντρα (περιοχής, διοικητικά κ. ά.),¹⁴ και οι δύο ισόρροπες διαφοροποιήσεις στα τοπικά κέντρα και τις περιοχές κατοικίας¹⁵ και τις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.¹⁶

Στην ενότητα (γ) των αστικών τυπολογιών οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στη σχέση των πυρήνων με τα εκλεκτικιστικά σχέδια¹⁷ και τα ‘οργανικά’,¹⁸ η απλή σύγκλιση στα νεωτερικά,¹⁹ η ισόρροπη διαφοροποίηση στον ‘υπερκάνναβο’²⁰ και η απόκλιση στη σχέση με τα μετα-νεωτερικά.²¹

Στην ενότητα (δ) των αρχιτεκτονικών κλπ. χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στους δημοσίους χώρους με κάποια μορφής επεξεργασία, στα νεώτερα ιστορικά κέντρα και τα παλαιότερα ιστορικά ίχνη και τεκμήρια, στα κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση κτιρίων ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και στα φυσικά όρια ή στοιχεία.²² Ισόρροπη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη σχέση των πυρήνων με τα τεχνητά 'τοπόσημα'²³ και απόκλιση με το αστικό τοπίο.²⁴

Στο σύνολο των κριτηρίων και των ενοτήτων, οι πυρήνες Γ.Ε. παρουσίασαν μεγάλη σύγκλιση (10) και μεγάλη σχέση με στους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία, στα νεώτερα ιστορικά κέντρα και τα παλαιότερα ιστορικά ίχνη και τεκμήρια, στα κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση κτιρίων ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στη συνεκτικότητα, στα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα και στη σχέσης τους με τα εκλεκτικιστικά σχέδια. Μεγάλες συγκλίσεις και απλές σχέσεις παρουσιάστηκαν στη διάχυση και τη μορφή των πυρήνων, στη σχέση τους με τις περιοχές με 'οργανικό' σχέδιο και με τα φυσικά όρια ή στοιχεία. Οι ίδιοι πυρήνες συγκλίνουν με απλές συγκλίσεις (2) στα κριτήρια των ειδικών κέντρων (περιοχής, διοικητικά) και στα νεωτερικά σχέδια. Ισόρροπες διαφοροποιήσεις (7) καταγράφηκαν στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, στα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις τους, στη θέση της μέγιστης τιμής, στα τοπικά κέντρα και τις περιοχές κατοικίας, στις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης, στον 'υπερκάναβο' και στα τεχνητά 'τοπόσημα'. Οι αποκλίσεις καταγράφηκαν στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, στη σχέση των πυρήνων με τα μετα-νεωτερικά σχέδια και στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός πυρήνων (4).

Η συσχέτιση των πυρήνων Γ. Ε. ή Κεντρικότητας με το *Σύνολο των Ε.&Δ.Π.* παρουσιάζει, με βάση τα κριτήρια του τέθηκαν, περισσότερες συγκλίσεις και ισχυρές σχέσεις, παρά αποκλίσεις και ασθενείς σχέσεις (πίν. Π-14.4). Μεγαλύτερες σχέσεις εμφανίσθηκαν στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, κατόπιν της Λισσαβόνας, της Αθήνας και τέλος της Γλασκόβης. Στο σύνολο των συσχετίσεων (13), οι τέσσερις πυρήνες βρέθηκαν να διαθέτουν ισχυρή σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ε. & Δ.Π., οι οποίες ευρίσκονται εντός του περιγράμματος των αντιστοιχών πυρήνων, με Μ.Ο. αξονικών αποστάσεων 1-2 αξονικά βήματα και εκτός αυτών, με Μ.Ο. αξονικών αποστάσεων 1-4 α. β. Εντός του ίδιου περιγράμματος βρέθηκε μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση με τα κέντρα πόλης. Απλές συγκλίσεις εντοπίστηκαν στις αστικές τυπολογίες εντός των ορίων των πυρήνων,²⁵ στις ίδιες τυπολογίες εκτός πυρήνων,²⁶ στα τοπικά και ειδικά κέντρα,²⁷ στους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία²⁸ και στον 'υπερκάναβο'.²⁹ Ισόρροπη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη γεινίαση μεταξύ πυρήνων και Ε. & Δ. Π.³⁰ Αποκλίσεις βρέθηκαν στις (αρχιτεκτονικές) τυπολογίες των Ε. & Δ. Π., τόσο

εντός, όσο και εκτός συντ. πυρήνων³¹ και στο αστικό τοπίο, τόσο εντός,³² όσο και εκτός αυτών.³³

Κατά τη συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τους ίδιους πυρήνες, η Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις ισχυρότερες σχέσεις, ενώ η Αθήνα τις ασθενέστερες. Ενδιάμεσα, παρεμβάλλονται η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα, με εναλλαγές στην ισχύ των εκάστοτε κριτηρίων. Αίσθηση προκαλεί η αλματώδης αύξηση της παρουσίας των Αστικών Παρεμβάσεων στη μητροπολιτική και στις υπόλοιπες αστικές κλίμακες από τη Γλασκόβη και μετά. Επίσης, καταγράφηκε σημαντική βελτίωση των σχέσεων σχεδόν σε όλα τα κριτήρια στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης (πίν. Π.-14.5). Στο σύνολο των συσχετίσεων (13), οι μεγάλες συγκλίσεις είναι (2), οι απλές συγκλίσεις (5), οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (1) και οι αποκλίσεις (5). Στο σύνολο των δειγμάτων, οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (7) υπερτερούν οριακά του αθροίσματος των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (6).

Οι συμπτώσεις των πυρήνων Γ.Ε. και των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων των τεσσάρων πόλεων, συγκλίνουν με μεγάλη σχέση με τα περιθώρια βελτίωσης αυτής της σχέσης και με μέτρια σχέση με τα τοπικά κέντρα. Απλή σύγκλιση παρατηρήθηκε στις χωρικές συμπτώσεις με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων, με τις αστικές τυπολογίες των κέντρων πόλης³⁴ και των εκτός κέντρων αστικών περιοχών,³⁵ στους ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία³⁶ και τα κέντρα πόλης.³⁷ Ισόρροπη διαφοροποίηση καταγράφηκε στις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας.³⁸ Αποκλίσεις καταγράφηκαν στις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις,³⁹ στις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας,⁴⁰ στην τυπολογική εξειδίκευση⁴¹ και στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός πυρήνων.⁴²

14.2.2. Η *Αστικότητα*, το μέρος του πλέγματος των δημοσίων χώρων, στο οποίο συμβαίνει ο μεγαλύτερος αριθμός αυθόρμητων και άτυπων συναντήσεων κατοίκων και επισκεπτών, εμφάνισε ισχυρότερες σχέσεις με τα κριτήρια που τέθηκαν, στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν με μικροδιαφοροποιήσεις οι πυρήνες των υπολοίπων πόλεων. Στο σύνολο του δείγματος και των ενοτήτων κριτηρίων, η Αστικότητα σχετίζεται κατά φθίνουσα σειρά με τα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά (δ), τα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά (β), τα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά (α), την αστική τυπολογία (γ) και το αστικό τοπίο (ε). Από ένα σύνολο είκοσι πέντε (26) συσχετίσεων, καταγράφηκαν (6) μεγάλες συγκλίσεις, (11) απλές, (3) ισόρροπες διαφοροποιήσεις και (6) αποκλίσεις. Το σύνολο των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (17) είναι σαφώς μεγαλύτερο από το σύνολο των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (8) (πίν. Π.-14.6).

Ειδικότερα, στην ενότητα (α) των κύριων χωρικών χαρακτηριστικών παρατηρήθηκαν δύο μεγάλες συγκλίσεις (μορφή⁴³ και ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων⁴⁴), πέντε

απλές συγκλίσεις (συνεκτικότητα,⁴⁵ μορφολογικά χαρακτηριστικά,⁴⁶ διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή,⁴⁷ εξάρτηση από τη Γενική ένταξη⁴⁸ και από την Τοπική ένταξη⁴⁹), δύο ισόρροπες διαφοροποιήσεις (διάχυση⁵⁰ και θέση μέγιστης τιμής⁵¹) και μια απόκλιση (συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή⁵²).

Στην ενότητα (β) των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών, παρατηρήθηκαν τρεις μεγάλες συγκλίσεις (σχέση με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα,⁵³ τα ειδικά κέντρα⁵⁴ και τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης⁵⁵) και μια ισόρροπη διαφοροποίηση (τοπικά κέντρα / περιοχές γενικής κατοικίας⁵⁶).

Στην ενότητα (γ) των αστικών τυπολογιών, παρατηρήθηκαν τέσσερις απλές συγκλίσεις (σχέσεις με ‘οργανικά’ σχέδια,⁵⁷ με εκλεκτικιστικά,⁵⁸ μετα-νεωτερικά⁵⁹ και τον ‘υπερκάναβο’⁶⁰) και μια απόκλιση (σχέση με μετα-νεωτερικά σχέδια⁶¹).

Στην ενότητα (δ) των αρχιτεκτονικών / τεχνικών / τεχνητών κλπ. ορίων ή στοιχείων, καταγράφηκαν μια μεγάλη σύγκλιση στο κριτήριο των κτιρίων / κτιριακών συνόλων ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, δύο απλές συγκλίσεις (δημόσιοι χώροι με κάποιας μορφής επεξεργασία⁶² και ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια⁶³) και δύο αποκλίσεις (τεχνητά ‘τοπόσημα’⁶⁴ και φυσικά όρια ή στοιχεία⁶⁵).

Στην ενότητα (ε) του αστικού τοπίου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις, τόσο εντός, όσο και εκτός ορίων των πυρήνων.⁶⁶

Στο σύνολο των ενοτήτων και των κριτηρίων, οι τέσσερις πόλεις πριν από τον θεσμό εμφάνισαν ως προς την Αστικότητα τους έξι (6) μεγάλες συγκλίσεις: στη μορφή και τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων, στη σχέση με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, στα ειδικά κέντρα και στις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης και στα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Απλές συγκλίσεις (11) καταγράφηκαν στη συνεκτικότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή, την εξάρτηση από τη Γενική ένταξη και από την Τοπική ένταξη, τις σχέσεις με τα ‘οργανικά’ σχέδια, τα εκλεκτικιστικά, τα μετα-νεωτερικά και τον ‘υπερκάναβο, στη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία και με τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια. Ισόρροπες διαφοροποιήσεις (3) παρατηρήθηκαν στη διάχυση των πυρήνων, στη θέση της μέγιστης τιμής και στη σχέση με τα τοπικά κέντρα / περιοχές γενικής κατοικίας. Αποκλίσεις (6) καταγράφηκαν στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, στη σχέση με τα μετα-νεωτερικά σχέδια, τα τεχνητά ‘τοπόσημα’, τα φυσικά όρια ή στοιχεία και το αστικό τοπίο, εντός και εκτός πυρήνων.

Η συσχέτιση με το *Σύνολο των Ε. & Δ. Π.* έδωσε επίσης περισσότερες συγκλίσεις και ισχυρές σχέσεις, απ’ ό,τι αποκλίσεις και ασθενείς σχέσεις (πίν. Π. - 14.7). Ισχυρές συγκλίσεις

και σχέσεις καταγράφηκαν στα κριτήρια των συντακτικών αποστάσεων των εντός περιγράμματος των πυρήνων Ε.&Δ.Π.(1-2 α. β.), εκτός περιγράμματος των πυρήνων (1-4 α. β.), της σχέσης με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα,⁶⁷ του 'υπερκαννάβου', των τοπικών και ειδικών κέντρων⁶⁸ και των μεγάλων περιθωρίων βελτίωσης αυτών των σχέσεων. Απλές συγκλίσεις καταγράφηκαν στη συσχέτιση με τις αστικές τυπολογίες εντός ορίων πυρήνων⁶⁹ και εκτός αυτών.⁷⁰ Ισόρροπες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη χωρική γειννίαση πυρήνων και Ε. & Δ. Π.⁷¹ και στην τυπολογική εξειδίκευση εντός ορίων των πυρήνων.⁷² Απόκλιση καταγράφηκε στην τυπολογική εξειδίκευση εκτός ορίων πυρήνων.⁷³ Στο σύνολο των κριτηρίων (10), περισσότερες βρέθηκαν οι μεγάλες συγκλίσεις (5), ακολουθούν οι απλές συγκλίσεις (2), κατόπιν οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (2) και οι αποκλίσεις (1). Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (7) είναι περισσότερες από τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις και τις αποκλίσεις (3).

Στον πίνακα Π.-14.8 και στη συσχέτιση των *Νέων Αστικών / Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τους πυρήνες *Αστικότητας* καταγράφηκαν ισχυρότερες συγκλίσεις και περισσότερες στη Θεσσαλονίκη και λιγότερες και ασθενέστερες στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη, που κάλυψε το σύνολο των πολεοδομικών κλιμάκων και η Αθήνα η πόλη, όπου απουσίασαν όλες οι πολεοδομικές κλίμακες. Η σχετικά ισχυρή σχέση μεταξύ πυρήνων Αστικότητας και Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων έδειξε, πως τα Προγράμματα των Π.Π.Ε. αξιοποίησαν το μέρος του πλέγματος των δημοσίων χώρων, το οποίο συγκέντρωνε σε υψηλότερο βαθμό τις (δυνητικές) συναντήσεις κατοίκων και επισκεπτών, δηλαδή τα πλέον 'κοινωνικά' και 'έξωστρεφή' μέρη της πόλης.

Στο σύνολο των συσχετίσεων (11), καταγράφηκαν δύο (2) μεγάλες συγκλίσεις, επτά (7) απλές, μια (1) ισόρροπη διαφοροποίηση και μια (1) απόκλιση. Το σύνολο των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (9) είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (2). Οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στην αδιάφορη σχέση των χωρικών συσχετίσεων πυρήνων και τοπικών κέντρων, καθώς και τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των ίδιων συσχετίσεων στο σύνολο του δείγματος. Οι απλές συγκλίσεις αφορούν στη σχέση των πυρήνων με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας,⁷⁴ με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις,⁷⁵ στη σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση κλπ.,⁷⁶ με την αστική τυπολογία εντός και εκτός πυρήνων,⁷⁷ με τους ανοικτούς δημοσίου χώρους⁷⁸ και με τα κέντρα πόλης.⁷⁹ Ισόρροπη διαφοροποίηση καταγράφηκε στις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας⁸⁰ και απόκλιση στην τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π. εντός των ορίων των πυρήνων.⁸¹

14.2.3. Στην *Καταληπτότητα*, οι μεγάλες και οι απλές συγκλίσεις είναι περισσότερες από τις αποκλίσεις και τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις και εντοπίστηκαν σε κάθε ομάδα κριτηρίων. Το

μέρος του πλέγματος των δημοσίων χώρων, από το οποίο γίνεται κατανοητή η συνολική χωρική διάταξη της πόλης «χωρίς συνειδητή προσπάθεια» πριν από τον θεσμό, σχετίζεται κατά φθίνουσα σειρά με τις ενότητες κριτηρίων λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά (β), αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά (δ), κύρια χωρικά χαρακτηριστικά (α), αστικό τοπίο (ε) και αστική τυπολογία (γ). Στο σύνολο των συσχετίσεων (26) καταγράφηκαν εννέα (9) μεγάλες συγκλίσεις, πέντε (5) απλές, οκτώ (8) ισόρροπες διαφοροποιήσεις και τέσσερις (4) αποκλίσεις (πίν. Π.-14.9).

Στην (α) ενότητα των κυρίων χωρικών χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις (3) αναφέρονται στη (σύνθετη) μορφή των πυρήνων, στη (μεγάλη) εξάρτηση από τη Γενική ένταξη και στη (μικρή) εξάρτηση από τη Συνδετότητα, οι απλές συγκλίσεις (2) στη θέση της μέγιστης τιμής ως προς τον πυρήνα⁸² και στη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή,⁸³ οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (4) στη συνεκτικότητα,⁸⁴ τη διάχυση,⁸⁵ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά⁸⁶ και τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων και η απόκλιση (1) στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή.⁸⁷

Στην ενότητα (β) των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών, οι τρεις (3) μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στις χωρικές συμπτώσεις των πυρήνων και των Ε. & Δ. Π. με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα,⁸⁸ με τα τοπικά κέντρα / περιοχές κατοικίας⁸⁹ και τα ειδικά κέντρα⁹⁰ και η ισόρροπη διαφοροποίηση (1) τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.⁹¹

Στην ενότητα (γ) των αστικών τυπολογιών οι τρεις (3) απλές συγκλίσεις αφορούν στη σχέση των πυρήνων με τα εκλεκτικιστικά σχέδια,⁹² τα νεωτερικά⁹³ και τα μετα-νεωτερικά⁹⁴ σχέδια, η ισόρροπη διαφοροποίηση (1) στη σχέση με τον 'υπερκάναβο'⁹⁵ και η απόκλιση (1) στις περιοχές με 'οργανικό' σχέδιο.⁹⁶

Στην ενότητα (δ) των αρχιτεκτονικών / τεχνητών / τεχνικών κλπ. χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις (3) αναφέρονται στις χωρικές συμπτώσεις με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία, με τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια και με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος,⁹⁷ οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (2) στα τεχνητά 'τόποσημα'⁹⁸ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία⁹⁹ και οι αποκλίσεις (2) στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός ορίων των πυρήνων Καταληπτότητας.¹⁰⁰

Στο σύνολο των συσχετίσεων (26), οι μεγάλες συγκλίσεις (9) αφορούσαν στη (σύνθετη) μορφή των πυρήνων, στη (μεγάλη) εξάρτηση από τη Γενική ένταξη και στη (μικρή) εξάρτηση από τη Συνδετότητα, στις χωρικές συμπτώσεις των πυρήνων και των Ε. & Δ. Π. με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, με τα τοπικά κέντρα / περιοχές κατοικίας, τα ειδικά κέντρα, με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία, με τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια και με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.¹⁰¹

Οι απλές συγκλίσεις (5) αναφέρονται στις χωρικές συμπτώσεις με τη θέση της μέγιστης τιμής ως προς τον πυρήνα, στη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή, με τα εκλεκτικιστικά, τα νεωτερικά και τα μετα-νεωτερικά σχέδια. Οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (8) στη συνεκτικότητα, τη διάχυση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων, στις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης, στη σχέση με τον ‘υπερκάναβο’, στα τεχνητά ‘τοπόσημα’ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία και οι αποκλίσεις (4) στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, στις περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο και στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός ορίων των πυρήνων.

Στη συσχέτιση των τεσσάρων πυρήνων Καταληπτότητας και του *Συνόλου των Ε.&Δ.Π.*, μεγάλες συγκλίσεις παρατηρήθηκαν στη συσχέτιση με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα,¹⁰² τα τοπικά και ειδικά κέντρα,¹⁰³ καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης αυτών των σχέσεων¹⁰⁴ (πίν. Π.-14.10). Απλές συγκλίσεις καταγράφηκαν ως προς την αστική τυπολογία εντός των ορίων των πυρήνων,¹⁰⁵ ενώ ισόρροπη διαφοροποίηση καταγράφηκε ως προς τη χωρική γειννίαση.¹⁰⁶ Αποκλίσεις καταγράφηκαν στις συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Π. από κλάδους των πυρήνων εντός και εκτός αυτών,¹⁰⁷ στην τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π. εντός και εκτός πυρήνων,¹⁰⁸ στις αστικές τυπολογίες εκτός των ορίων των πυρήνων¹⁰⁹ και στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός αυτών.¹¹⁰

Στην τυπολογική εξειδίκευση εντός και εκτός ορίων συντακτικών πυρήνων, παρατηρούμε, πως οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (οι ‘κλασικοί’ τύποι) εμφανίζονται σταθερά, ενώ εκτός ορίων πυρήνων, ο εμπλουτισμός των τύπων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είναι ολοφάνερος. Ο εμπλουτισμός αυτός αναφέρεται στις Ε. & Δ. επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή στους ‘συμμετοχικούς’ ή ‘λαϊκούς’ τύπους, με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη, η οποία υπολείπεται αισθητά σε Ε. & Δ. επίσκεψης, ενώ παρουσιάζει και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού εκτός ορίου πυρήνα. Στο σύνολο των (12) συσχετίσεων, καταγράφηκαν (3) μεγάλες συγκλίσεις, (1) απλή σύγκλιση, (1) ισόρροπη διαφοροποίηση και (7) αποκλίσεις. Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (4) είναι λιγότερες από τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις και τις αποκλίσεις (8). Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε σχέση με τα πολεοδομικά και αστικά χαρακτηριστικά των πόλεων, και η δεύτερη στα αρχιτεκτονικά και συντακτικά χαρακτηριστικά των πόλεων σε σχέση με τον θεσμό.

Στη ‘μονογραφική’ ανάλυση (οριζόντια ανάγνωση) της συσχέτισης των *Νέων Αστικών / Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τους πυρήνες Καταληπτότητας (πίν. Π.-14.11), η Αθήνα εμφανίζει τις πιο ασθενείς σχέσεις και η Θεσσαλονίκη τις πιο ισχυρές, ενώ η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα βρίσκονται ενδιάμεσα. Στην ‘κατακόρυφη’ ανάγνωση του ίδιου πίνακα, τα Προγράμματα των Π.Π.Ε. αξιοποίησαν το μέρος του πλέγματος των δημοσίων χώρων, το

οποίο συγκέντρωνε σε υψηλότερο βαθμό τις δυνατότητες κατανόησης της συνολικής χωρικής δομής των πόλεων – Π.Π.Ε. Στο σύνολο των συσχετίσεων (13), βρέθηκαν πέντε (5) μεγάλες συγκλίσεις, δύο (2) απλές, δύο (2) ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις και τέσσερις (4) αποκλίσεις. Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (7) είναι οριακά περισσότερες από τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις και τις αποκλίσεις (6) και αυτό δείχνει την απουσία γενικών κανόνων χωροθέτησης των Νέων Ε. & Δ. Π. αφενός και αφετέρου την αξιοποίηση εκ μέρους του θεσμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε πόλης. Οι απλές συγκλίσεις αφορούν στις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας,¹¹¹ στις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις¹¹² και στην αστική τυπολογία εντός και εκτός ορίων πυρήνων.¹¹³ Οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις αφορούν στα ιστορικά κτίρια ή σύνολα, που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα των Π.Π.Ε.¹¹⁴ και στις χωρικές συμπτώσεις πυρήνων Κ., Ε. & Δ. Π. και κέντρων πόλης.¹¹⁵ Αποκλίσεις καταγράφηκαν κατά τη συσχέτιση με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας,¹¹⁶ την τυπολογική εξειδίκευση εντός των ορίων των πυρήνων¹¹⁷ και τη σχέση των ίδιων συμπτώσεων με το αστικό τοπίο (εντός / εκτός ορίων τους).¹¹⁸ Τόσο οι συγκλίσεις, όσο και οι αποκλίσεις, διαπερνούν το σύνολο των αστικών και αρχιτεκτονικών κριτηρίων της ανάλυσης.

14.2.4. Η (συντακτική) Ταυτότητα, ως το πλέγμα των πλέον ‘αντιπροσωπευτικών’ δημοσίων χώρων της πόλης, πριν από τον θεσμό και στο σύνολο του δείγματος, διαθέτει αρκετές συγκλίσεις, ικανές να προσδώσουν στις τέσσερις πόλεις ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών, αλλά και διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις, ικανές και αυτές να υπογραμμίσουν τη μοναδικότητα κάθε χωρικής διάταξης (πίν. Π.-14.12). Σε μια οριζόντια, ‘μονογραφική’ ανάγνωση του πίνακα, μεγαλύτερη σχέση με τον πυρήνα εμφάνισαν τα κριτήρια στην περίπτωση της Αθήνας, κατόπιν της Θεσσαλονίκης, της Γλασκόβης και τέλος, της Λισσαβόνας. Στην ‘κατακόρυφη’, συσχετιστική ανάγνωση του ίδιου πίνακα, η (συντ.) Ταυτότητα σχετίζεται κατά φθίνουσα σειρά με τις ενότητες κριτηρίων «αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά» (δ), «κύρια χωρικά χαρακτηριστικά» (α), «λειτουργικά / προγραμματικά» χαρακτηριστικά (β), «αστικό τοπίο» (ε) και «αστική τυπολογία» (γ), όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες αποκλίσεις. Σε ένα σύνολο (25) συσχετίσεων, καταγράφηκαν (7) μεγάλες συγκλίσεις, (7) απλές, (6) ισόρροπες διαφοροποιήσεις και (5) αποκλίσεις. Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (14) είναι περισσότερες από τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις και τις αποκλίσεις (11).

Στην ενότητα (α) των κυρίων χωρικών χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις (2) αφορούν στη σύνθετη μορφή των πυρήνων, στην εξάρτηση της (συντ.) Ταυτότητας από την Αστικότητα και την Καταληπτότητα,¹¹⁹ η απλή σύγκλιση (1) στην ύπαρξη στοιχείων στις απολήξεις των κλάδων των πυρήνων,¹²⁰ οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (3) στη συνεκτικότητα¹²¹ και τη διάχυση¹²² των πυρήνων, στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή,¹²³ και οι αποκλίσεις (2) στα

μορφολογικά χαρακτηριστικά και την υπερίσχυση της μιας μορφής έναντι της άλλης¹²⁴ και τη θέση του κλάδου μέγιστης τιμής.¹²⁵

Στην ενότητα (β) των προγραμματικών / λειτουργικών χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις (2) αφορούν στη (μεγάλη) σχέση των πυρήνων με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, στη (μέτρια) σχέση με τα τοπικά¹²⁶ και ειδικά κέντρα¹²⁷ και η απόκλιση (1) στη σχέση των ίδιων πυρήνων με τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.¹²⁸

Στην ενότητα (γ) των αστικών τυπολογιών, οι απλές συγκλίσεις (4) αφορούν στην σχέση των πυρήνων με τα ‘οργανικά’ σχέδια,¹²⁹ με τα εκλεκτικιστικά,¹³⁰ τα νεωτερικά¹³¹ και τα μετα-νεωτερικά¹³² και η ισόρροπη διαφοροποίηση (1) στη σχέση με τον ‘υπερκάναβο’.¹³³

Στην ενότητα (δ) των αρχιτεκτονικών / τεχνητών / τεχνικών κλπ. χαρακτηριστικών, οι μεγάλες συγκλίσεις (2) αφορούν στις (μεγάλες) σχέσεις των πυρήνων με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία και με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού κλπ. ενδιαφέροντος, οι απλές συγκλίσεις (1) με τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια¹³⁴ και οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (2) στα τεχνητά ‘τοπόσημα’¹³⁵ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία.¹³⁶

Στην ενότητα (ε) του αστικού τοπίου καταγράφηκαν δύο (2) αποκλίσεις, η μια εντός των ορίων των πυρήνων¹³⁷ και η άλλη εκτός αυτών.

Στο σύνολο των κριτηρίων, οι μεγάλες συγκλίσεις παρατηρήθηκαν στη μορφή των πυρήνων (σύνθετη), στις εξαρτήσεις από την Αστικότητα και την Καταληπτότητα και στη σχέση τους με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα,¹³⁸ με τα τοπικά κέντρα, με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία, με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Απλές συγκλίσεις παρατηρήθηκαν στις συσχετίσεις των ίδιων πυρήνων με τα (τυχόν) ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις τους, με τα ‘οργανικά σχέδια, τα εκλεκτικιστικά, τα νεωτερικά, τα μετα-νεωτερικά, τις συνέχειες διαδρομών με κλάδους των πυρήνων, τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη και τεκμήρια, καθώς και με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’.

Ισόρροπες διαφοροποιήσεις ή μικρές συγκλίσεις εντοπίστηκαν στη συνεκτικότητα και τη διάχυση των πυρήνων, στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, στη σχέση με τον ‘υπερκάναβο’ και με τα φυσικά όρια ή στοιχεία. Απόκλιση ή ασθενής σχέση καταγράφηκε στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πυρήνων, στη θέση του κλάδου (-ων) μέγιστης τιμής σε σχέση με τον πυρήνα, καθώς και στα τεχνητά ‘τοπόσημα’.

Κατά τη συσχέτιση των ίδιων πυρήνων με το *Σύνολο των Ε.&Δ.Π.*,¹³⁹ οι μεγάλες συγκλίσεις (3) αφορούν στην τυπολογική εξειδίκευση των Ε.&Δ.Π. εντός ορίων τους,¹⁴⁰ στις χωρικές συμπώσεις πυρήνων και Ε. & Δ. Π. με τα τοπικά κέντρα,¹⁴¹ και τα (μεγάλα) περιθώρια βελτίωσης των ίδιων σχέσεων. Απλές συγκλίσεις (5) καταγράφηκαν στις συμπώσεις πυρήνων

συντ. Ταυτότητας με τις Περιοχές Επιρροής των Ε. & Δ. Π.,¹⁴² στις συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Π. από κλάδους των πυρήνων εντός¹⁴³ και εκτός¹⁴⁴ ορίων τους και στις σχέσεις των ίδιων συμπτώσεων με τις αστικές τυπολογίες στο κέντρο¹⁴⁵ και την περιφέρεια.¹⁴⁶ Ισορροπες διαφοροποιήσεις (2) καταγράφηκαν στα κριτήρια της συσχέτισης με τους ‘υπεραννάβους’¹⁴⁷ και με τα αστικο-φυσικά στοιχεία και ‘τοπόσημα’.¹⁴⁸ Αποκλίσεις (3) καταγράφηκαν στην τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π. εκτός ορίων πυρήνων,¹⁴⁹ καθώς και στο αστικό τοπίο,¹⁵⁰ εντός και εκτός αυτών¹⁵¹ (πίν. Π. 14.13).

Ειδικότερα, ως προς τις επιμέρους σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων του Συνόλου των Ε.&Δ.Π. και των πυρήνων (συντ.) Ταυτότητας και σε μια ‘μονογραφική’ κατ’ αρχήν ανάγνωση του πίν. Π.-12.14, μικρότερες - και άρα καλλίτερες - συντακτικές αποστάσεις από κλάδους του πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας εντοπίστηκαν κατά σειρά στη Γλασκόβη (Μ.Ο. α. β.: 1,2, -> 1), κατόπιν στην Αθήνα (Μ.Ο. α. β.: 1,5 -> 2), στη Θεσσαλονίκη (Μ.Ο. α. β.: 2,2 -> 2) και τέλος, στη Λισσαβόνα (Μ.Ο. α. β.: >3, στήλη 1, πίν. Π.-14.14). Η Λισσαβόνα έχει την πλέον ασθενή σχέση της τυπολογικής εξειδίκευσης του Συνόλου των Ε.& Δ. Π. με τον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας και η Γλασκόβη την πιο ισχυρή. Ενδιάμεσα, καλλίτερη σχέση εμφάνισε η Αθήνα και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη.

Στον ίδιο πίνακα, ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν και για κάθε τύπο Ε.&Δ.Π. (κατακόρυφη συσχέτιση). Καλλίτερη σχέση με τους πυρήνες (συντ.) Ταυτότητας εμφάνισαν με φθίνουσα σειρά οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (Μ.Ο. 1,75 → 2 α. β.), οι Ε. θεάματος / ακρόασης (Μ.Ο. 2 α. β.), οι Ε. επίσκεψης (Μ.Ο. 2 α. β.), συμμετοχής (Μ.Ο. 2 α. β.) και τέλος οι Ε. θέασης (Μ.Ο. 2,5 → 3 α. β.).

Η Γλασκόβη προηγείται στις αξονικές αποστάσεις του Συνόλου των Ε.&Δ.Π. σε τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες (θεάματος / ακρόασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής) με Μ.Ο. αξονικών βημάτων (1). Ακολουθεί η Αθήνα με Μ.Ο. αξονικών βημάτων (1) στις κατηγορίες θεάματος / ακρόασης και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Κατόπιν η Θεσσαλονίκη με Μ.Ο. αξονικών βημάτων (2) στις κατηγορίες θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και συμμετοχής. Τέλος, η Λισσαβόνα με Μ.Ο. (3) αξονικών βημάτων στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και πάνω από (3) στις εγκαταστάσεις θέασης και συμμετοχής.

Κατά τη συσχέτιση των *Νέων Αστικών / Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τους ίδιους πυρήνες (‘μονογραφική’ ανάλυση, οριζόντια ανάγνωση), παρατηρήθηκε εξασθένιση των σχέσεων στα κριτήρια που τέθηκαν, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συσχετίσεις των πυρήνων Αστικότητας και Καταληπτότητας (πίν. Π.- 14.8 & 14.11). Η εξασθένιση αυτή αφορά κυρίως

στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και στις δύο κλίμακες χώρου (πολεοδομική και αρχιτεκτονική). Η Θεσσαλονίκη εμφάνισε τις πιο ισχυρές σχέσεις, η Αθήνα τις πιο ασθενείς, ενώ η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα κινήθηκαν ενδιάμεσα. Η Γλασκόβη εμφάνισε τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις σχέσεις μεταξύ των κριτηρίων. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις εμφανίσθηκαν στην πρώτη ομάδα των (απλών) κριτηρίων, με τη Θεσσαλονίκη και εδώ να εμφανίζει τις ισχυρότερες σχέσεις και την Αθήνα τις ασθενέστερες. Στη δεύτερη ομάδα των (σύνθετων) κριτηρίων, οι σχέσεις είναι ισχυρότερες και συνθετότερες, αναδεικνύοντας πιο καθαρά τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πόλεων – Π.Π.Ε. Ισχυρότερες σχέσεις εντοπίστηκαν στη Γλασκόβη και ασθενέστερες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (πίν. Π.-14.15).

Στο σύνολο των δεκατριών (13) συσχετίσεων (‘κατακόρυφη’ ανάγνωση), διαπιστώθηκαν δύο (2) μεγάλες συγκλίσεις, τέσσερις (4) απλές, μια (1) ισόρροπη διαφοροποίηση και έξι (6) αποκλίσεις. Οι μεγάλες συγκλίσεις (2) αφορούν στη σχέση των πυρήνων και των Ε. & Δ. Π. με τα τοπικά κέντρα¹⁵² και τα (μεγάλα) περιθώρια βελτίωσης των σχέσεων - κριτηρίων. Οι απλές συγκλίσεις (4) αφορούν στη σχέση των πυρήνων με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας,¹⁵³ στην σχέση των χωρικών συμπτώσεων πυρήνων και Ε. & Δ. Π. με την αστική τυπολογία εντός και εκτός ορίων πυρήνων¹⁵⁴ και στη σχέση των ίδιων συμπτώσεων με τους ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία.¹⁵⁵ Η ισόρροπη διαφοροποίηση αφορά στη σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με τα κέντρα πόλης.¹⁵⁶ Οι έξι (6) αποκλίσεις αφορούν στη σχέση των πυρήνων με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις,¹⁵⁷ τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας,¹⁵⁸ στα κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση κτιρίων / συνόλων ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος,¹⁵⁹ στην τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π.¹⁶⁰ και στο αστικό τοπίο εντός και εκτός των ορίων των πυρήνων, με ενδιαφέρουσες ποιοτικές διαφοροποιήσεις, μεγαλύτερες των οποίων είναι το συμβολικό αστικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη και η επιμονή του ήπιου αστικού τοπίου με αστικό συμβολισμό εκτός του περιγράμματος των πυρήνων στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.¹⁶¹

Από τις δεκατρείς (13) συνολικά συσχετίσεις, οι έξι (6) είναι μεγάλες και απλές συγκλίσεις και οι υπόλοιπες επτά (7) είναι ισόρροπες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις.

14.3. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε.

(πίν. Π.-14.16)

Σε μια ‘οριζόντια’ ανάγνωση του πίνακα Πίν.-14.16 παρατηρούμε, πως οι μεγάλες και οι απλές συγκλίσεις είναι περισσότερες στη Γενική ένταξη, ακολουθεί η Καταληπτότητα, κατόπιν η Αστικότητα και τέλος η (συντ.) Ταυτότητα. Στη Γενική ένταξη, οι περισσότερες απ’ αυτές

βρέθηκαν στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και στα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά, ενώ στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και την (συντ.) Ταυτότητα στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και στα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότερες ισόρροπες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις καταγράφηκαν στη Γενική ένταξη στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και την αστική τυπολογία, στην Αστικότητα στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, στην αστική τυπολογία και στα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά, στην Καταληπτότητα στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, στα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά και στα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά και στην (συντ.) Ταυτότητα στα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και στα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά.

Στο σύνολο των συντακτικών ιδιοτήτων, οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις με φθίνουσα πορεία κλιμακώνονται από την ενότητα (ε) (αστικό τοπίο), στη (δ) (αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά χαρακτηριστικά), στη (β) (λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά), στην (α) (κύρια χωρικά χαρακτηριστικά) και τέλος στην (γ) (αστικές τυπολογίες). Απ' αυτό προκύπτει, πως οι συγκλίσεις των συντακτικών χαρακτηριστικών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων των τεσσάρων πόλεων πριν από τον θεσμό αναφέρονται κυρίως στις τρισδιάστατες χωρικές συσχετίσεις των αστικών και φυσικών στοιχείων τους, καθώς και των αρχιτεκτονικών, των δομικών / μορφολογικών και των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών τους.

Η ίδια ανάγνωση του πίνακα οδηγεί στις διαπιστώσεις, πως α) παρά τις γενεαλογικές σχέσεις, που υφίστανται μεταξύ των συντακτικών ιδιοτήτων, οι τέσσερις αυτές ιδιότητες δεν εμφανίζουν τις αναμενόμενες ομοιότητες ή συγκλίσεις αναφορικά με τα κριτήρια ανάλυσής τους, στοιχείο, που υπερθεματίζει, τόσο υπέρ της ποικιλότητας αυτών των σχέσεων, όσο και την αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσής τους, όπως επεχείρησε η ανά χείρας μελέτη και β) μια συνολική θεώρηση των σχέσεων συντακτικών πυρήνων και κριτηρίων θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τις γραπτές αναφορές κάθε κελιού, διότι μόνο έτσι μπορεί να οδηγηθεί με ακρίβεια στην 'αποκρυπτογράφηση' του κώδικα της συσχετιστικής ανάλυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τεσσάρων πόλεων. Μια τέτοια συνολική θεώρηση του πίνακα αναδεικνύει την ύπαρξη ακόμη μεγαλύτερης ποικιλότητας μεταξύ των σχέσεων πυρήνων και κριτηρίων, απ' αυτές, που προκύπτουν από τη χρωματική και μόνο απόδοση των κελιών.

Η 'κατακόρυφη' ανάγνωση του πίνακα Π.-14.16 οδήγησε στα εξής ευρήματα:¹⁶²

Στην ενότητα (α) των κυρίων χωρικών χαρακτηριστικών, μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση παρατηρήθηκε στη μορφή των πυρήνων, ενώ απλή σύγκλιση και σχέση μέτρια // μεγάλη / μέτρια παρατηρήθηκε στη διάχυση των πυρήνων (Γ.Ε.), στη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή¹⁶³ και στην εξάρτηση από γενεσιουργές συντακτικές ιδιότητες.¹⁶⁴ Ισόρροπη

διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη θέση της μέγιστης τιμής.¹⁶⁵ Οι αποκλίσεις αφορούν στη συνεκτικότητα των πυρήνων,¹⁶⁶ στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή,¹⁶⁷ στα μορφολογικά χαρακτηριστικά¹⁶⁸ και στα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις τους.¹⁶⁹ Στις συσχετίσεις των διαγραμμάτων σημειώθηκαν τρεις απλές συγκλίσεις, στη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή,¹⁷⁰ στην εξάρτηση από τη Γ.Ε. / Αστικότητα¹⁷¹ και στην Τοπική ένταξη / Συνδετότητα.¹⁷²

Στην ενότητα (β) των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών, παρατηρήθηκε μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση των συντακτικών πυρήνων με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, ισόρροπη διαφοροποίηση σε σχέση με τα ειδικά κέντρα (περιοχής, διοικητικά κ. ά.),¹⁷³ και αποκλίσεις αναφορικά με τα τοπικά κέντρα¹⁷⁴ και τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.¹⁷⁵

Στην ενότητα (γ) των αστικών τυπολογιών, η μεγάλη σύγκλιση και μέτρια σχέση αφορά στη σχέση των πυρήνων με τα νεωτερικά σχέδια,¹⁷⁶ η απλή σύγκλιση στα εκλεκτικιστικά σχέδια¹⁷⁷ και τον 'υπερκάναβο',¹⁷⁸ η ισόρροπη διαφοροποίηση στα μετανεωτερικά σχέδια¹⁷⁹ και η απόκλιση στα 'οργανικά' σχέδια.¹⁸⁰

Στην ενότητα (δ) των αρχιτεκτονικών / τεχνικών / τεχνητών ορίων ή στοιχείων, η μεγάλη σύγκλιση αφορά στη μεγάλη σχέση των πυρήνων με τα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, οι τρεις απλές συγκλίσεις αφορούν στους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία¹⁸¹ και στα τεχνητά 'τοπόσημα',¹⁸² η ισόρροπη διαφοροποίηση στη σχέση με τα ιστορικά κτίρια, ίχνη ή τεκμήρια,¹⁸³ και η απόκλιση στα φυσικά όρια ή στοιχεία.¹⁸⁴

Στην ενότητα (ε) του αστικού τοπίου, η μεγάλη σύγκλιση αφορά στη σχέση των πυρήνων με τα εκτός αυτών αστικά τοπία¹⁸⁵ και η μέτρια με τα εντός ορίων τους αστικά τοπία.¹⁸⁶

Οι μεγάλες συγκλίσεις, οι απλές συγκλίσεις, οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις και οι αποκλίσεις διατρέχουν το σύνολο των πέντε ενοτήτων κριτηρίων (α, β, γ, δ & ε) και αναφέρονται σε όλες τις συντακτικές ιδιότητες των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., που αναλύσαμε. Στο σύνολο των συσχετίσεων (100), οι απλές ή μέτριες συγκλίσεις είναι περισσότερες (26), ακολουθούν οι μεγάλες συγκλίσεις (31), κατόπιν οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (24) και τέλος οι αποκλίσεις (19). Το σύνολο των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (57), το οποίο μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σε κοινά ή παρεμφερή χαρακτηριστικά των συντακτικών ιδιοτήτων των τεσσάρων πόλεων, είναι μεγαλύτερο των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (43).

Στο σύνολο των κριτηρίων, οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στη μορφή των πυρήνων,¹⁸⁷ στη σχέση με τα κέντρα πόλης και τα μητροπολιτικά κέντρα,¹⁸⁸ στα κτίρια / κτιριακά σύνολα ιστορικού, αρχιτεκτονικού ή άλλου ενδιαφέροντος,¹⁸⁹ σε μέρος του αστικού τοπίου, εντός και εκτός πυρήνων,¹⁹⁰ καθώς και στο νεωτερικό σχέδιο.¹⁹¹ Απλές συγκλίσεις βρέθηκαν στη διάχυση

των πυρήνων προς την περιφέρεια των πολεοδομικών συγκροτημάτων,¹⁹² στα ειδικά κέντρα,¹⁹³ στις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο,¹⁹⁴ στους κλάδους που συνιστούν τον ‘υπερκάναβο’ και τις συνέχειες διαδρομών υψηλών συντακτικών ιδιοτήτων,¹⁹⁵ στους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες κλπ).¹⁹⁶ Ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις καταγράφηκαν ως προς τη θέση της μέγιστης τιμής,¹⁹⁷ στη διακύμανση ως προς τη μέγιστη τιμή,¹⁹⁸ στα ειδικά κέντρα (περιοχής, διοικητικά κ. ά.),¹⁹⁹ στις περιοχές με μετα-νεωτερικό αστικό σχέδιο,²⁰⁰ στα (νεώτερα) ιστορικά κέντρα, ίχνη και τεκμήρια (μνημεία, μνημειακά σύνολα).²⁰¹ Οι αποκλίσεις – αδιάφορες σχέσεις βρέθηκαν σε σχέση με τη συνεκτικότητα,²⁰² τις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή,²⁰³ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά,²⁰⁴ τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων,²⁰⁵ την εξάρτηση από απλούστερες συντακτικές ιδιότητες,²⁰⁶ τα τοπικά κέντρα / περιοχές κατοικίας,²⁰⁷ τις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης,²⁰⁸ τα οργανικά σχέδια²⁰⁹ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία.²¹⁰

Επομένως, πλην της αριθμητικής υπεροχής των μεγάλων και απλών συγκλίσεων, έναντι των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων, η πρώτη ομάδα αναφέρεται σε μερικά από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά / κριτήρια κάθε ενότητας, όπως είναι η σύνθετη μορφή των πυρήνων, η σύγκλιση στη μεγάλη σχέση τους με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα και τα εκλεκτικιστικά σχέδια, η μέτρια σύγκλιση στη σχέση τους με το αστικό τοπίο και η μικρή στη σχέση τους με τα νεωτερικά σχέδια, τα τεχνητά ‘τοπόσημα’ κ. ά. Σημαντικότερες μικρές συγκλίσεις και αποκλίσεις καταγράφηκαν στη συνεκτικότητα και τη διάχυση των πυρήνων, στις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις τους, στη θέση και τη διακύμανση της μέγιστης τιμής, στη σχέση τους με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, με τα ‘οργανικά’ και μετα-νεωτερικά αστικά σχέδια, με τα ιστορικά κέντρα και τα φυσικά όρια ή στοιχεία. Οπωσδήποτε, μια ειδικότερη κλίμακα αξιολόγησης των συγκλίσεων και αποκλίσεων, στα πλαίσια του ίδιου πίνακα, με τις γραπτές αναφορές σε κάθε κελί, οδηγεί σε περαιτέρω πληροφόρηση, η οποία, άλλοτε τονίζει τις συγκλίσεις και άλλοτε τις αποκλίσεις,²¹¹ ενώ μερικές φορές τις αντιστρέφει.²¹²

14.4. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση σε σχέση με το Σύνολο των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. (πίν. Π.-14.17)

Όπως προκύπτει από μια προσεκτική παρατήρηση του πίν. Π- 14.17, οι μεγάλες συγκλίσεις, οι απλές συγκλίσεις και οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις διατρέχουν το σύνολο των κριτηρίων και αναφέρονται σε όλες τις συντακτικές ιδιότητες των τεσσάρων πόλεων.²¹³ Σε μια ‘οριζόντια’ ανάγνωση του πίνακα, περισσότερες συγκλίσεις, μεγάλες και απλές, καταγράφονται στη Γενική ένταξη των τεσσάρων πόλεων, κατόπιν στην Αστικότητα, στη συντ.

Ταυτότητα και τέλος στην Καταληπτότητα. Η Γενική ένταξη είναι η συντακτική (ποιοτική) ιδιότητα των πλεγμάτων Δ.Χ. των τεσσάρων πόλεων, που παρουσίασε τις μεγαλύτερες σχέσεις με τα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και τεχνικά / τεχνητά όρια ή στοιχεία. Η Αστικότητα και η (συντ.) Ταυτότητα έπονται για την ισχύ των σχέσεών τους με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ενώ η Καταληπτότητα ακολουθεί. Οι ασθενέστερες σχέσεις στην περίπτωση της Καταληπτότητας καταγράφηκαν στα πολεοδομικά και στα συντακτικά χαρακτηριστικά, καθώς και στις αστικές τυπολογίες.

Στο σύνολο των συσχετίσεων (56 κελιά), οι απλές συγκλίσεις είναι περισσότερες (22), ακολουθούν οι μεγάλες συγκλίσεις (21) και κατόπιν οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις (13). Το σύνολο των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (43) είναι συντριπτικά μεγαλύτερο των ισόρροπων διαφοροποιήσεων / μικρών συγκλίσεων στο σύνολο του δείγματος (13). Αυτό σημαίνει, πως η αποκωδικοποίηση της «βαθιάς δομής» των τεσσάρων χωρικών διατάξεων, σε συσχέτιση με το Σύνολο των Ε. & Δ. Π. και στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., ανέδειξε την ύπαρξη σημαντικών και ουσιαστικών κοινών γνωρισμάτων μεταξύ τους, όπως και διαφοροποιήσεων, οι οποίες διαπερνούν το σύνολο των συντακτικών ιδιοτήτων, όπως και το σύνολο των κριτηρίων, αλλά εστιάζονται κυρίως στα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και συντακτικά χαρακτηριστικά.

Κατά την ‘κατακόρυφη’ ανάγνωση του ίδιου πίνακα και από ένα σύνολο δεκατεσσάρων (14) συσχετίσεων στο σύνολο του δείγματος των τεσσάρων πόλεων, βρέθηκαν τέσσερις (4) μεγάλες συγκλίσεις, τέσσερις (4) απλές, τέσσερις (4) ισόρροπες διαφοροποιήσεις και δύο (2) αποκλίσεις. Οι μεγάλες συγκλίσεις (4) μεταξύ των τεσσάρων συντακτικών ιδιοτήτων αφορούν στη (μεγάλη) σχέση των συντακτικών πυρήνων και του Συνόλου των Ε.&Δ.Π. με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, με τα περιθώρια βελτίωσης αυτών των σχέσεων²¹⁴ και με το αστικό τοπίο εντός και εκτός ορίων των πυρήνων.²¹⁵ Οι απλές συγκλίσεις (4) αναφέρονται στις συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους των πυρήνων,²¹⁶ στην τυπολογική εξειδίκευση εντός των ορίων των πυρήνων,²¹⁷ στις σχέσεις των χωρικών συμπτώσεων πυρήνων και Ε. & Δ. Π. με τις αστικές τυπολογίες εντός ορίων των πυρήνων,²¹⁸ καθώς και με τα τοπικά / ειδικά κέντρα.²¹⁹ Οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις (4) αναφέρονται στην τυπολογική εξειδίκευση εκτός ορίων των πυρήνων (με εσωτερικές διαφοροποιήσεις),²²⁰ στη σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με τις αστικές τυπολογίες εκτός πυρήνων,²²¹ στη σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με τον ‘υπερκάνναβο’²²² και τα αστικο-φυσικά στοιχεία.²²³ Οι αποκλίσεις (2) αναφέρονται στη χωρική γειτνίαση των πυρήνων με τις Περιοχές Επιρροής των Ε. & Δ. Π.²²⁴ και στις συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Π. από κλάδους των πυρήνων και εντός των ορίων τους.²²⁵

Η συσχέτιση των τεσσάρων συντακτικών ιδιοτήτων με τις (αρχιτεκτονικές) τυπολογίες των Ε. & Δ. Π. εντός και εκτός πυρήνων έδειξε, πως α) εντός των ορίων των πυρήνων, οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στη Γενική ένταξη, την Αστικότητα και τη (συντ.) Ταυτότητα (στις δύο πρώτες οι τύποι των Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού) και η απλή σύγκλιση την Καταληπτότητα (πλην των παραπάνω τύπων, επίσης και οι Ε. συμμετοχής) και β) εκτός των ορίων οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στην Αστικότητα και τη (συντ.) Ταυτότητα και οι απλές στη Γενική ένταξη και την Καταληπτότητα (με κοινούς τύπους τις Ε. θεάματος / ακρόασης και θέαση). Συνολικά, η Αστικότητα και η (συντ.) Ταυτότητα εμφάνισαν τις ισχυρότερες συγκλίσεις με τις (αρχιτεκτονικές) τυπολογίες των Ε. & Δ. Π. τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνων τους, ενώ η Γενική ένταξη και η Καταληπτότητα ακολουθούν.

Αναφορικά με την αστική τυπολογία εντός των ορίων των πυρήνων, στο σύνολο του δείγματος, η Γενική ένταξη βρέθηκε να έχει μεγάλη σχέση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια (πλην Γλασκόβης), ενώ οι υπόλοιπες συντακτικές ιδιότητες σχέσεις μέτριας ισχύος με τα εκλεκτικιστικά, τα πρώιμα νεωτερικά και τα υποδάμεια σχέδια. Εκτός ορίων των πυρήνων, η Γενική ένταξη και η (συντ.) Ταυτότητα βρέθηκαν να έχουν απλές συγκλίσεις με τα νεωτερικά και τα μετανεωτερικά σχέδια, ενώ η Αστικότητα και η Καταληπτότητα μικρές σχέσεις με τα υποδάμεια, τα πρώιμα νεωτερικά, τα ‘οργανικά’ και τα μετα-νεωτερικά σχέδια. Παρατηρούμε, πως και στις δύο περιπτώσεις, οι σχέσεις της Γενικής ένταξης και της (συντ.) Ταυτότητας με τις αστικές τυπολογίες είναι μια κλίμακα ισχυρότερες από τις αντίστοιχες σχέσεις της Αστικότητας και της Καταληπτότητας.

Το σύνολο των μεγάλων και απλών συσχετίσεων (8) είναι μεγαλύτερο του συνόλου των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (6). Το εύρημα αυτό δίνει μια εικόνα για τις σημαντικές ομοιότητες, που παρουσίασαν οι χωρικές διατάξεις των τεσσάρων πόλεων αναφορικά με τη σχέση των τεσσάρων συντακτικών πυρήνων τους με το Σύνολο των Α. και Α. Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.

14.5. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση των Συντακτικών Πυρήνων και των Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. (πίν. Π.-14.18)²²⁶

Σε μια ‘οριζόντια’ ανάγνωση του πίνακα Π.-14.18 (52 κελιά), οι περισσότερες μεγάλες και απλές συγκλίσεις καταγράφηκαν στην Αστικότητα, κατόπιν στην Καταληπτότητα, στην Γενική ένταξη και την συντ. Ταυτότητα. Η Αστικότητα είναι η συντακτική ιδιότητα των πλεγμάτων Δ.Χ. των τεσσάρων πόλεων, που παρουσίασε τις μεγαλύτερες σχέσεις με τα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και τεχνικά / τεχνητά όρια ή στοιχεία, που τέθηκαν ως κριτήρια στην ανάλυση,

ακολουθεί η Γενική ένταξη, η Καταληπτότητα και, τέλος, η συντ. Ταυτότητα, πολύ κοντά στις γενεσιουργές της συντακτικές ιδιότητες.

Στο σύνολο των συσχετίσεων (52), οι δεκατρείς (13) είναι μεγάλες συγκλίσεις, οι εικοσιέξι (26) απλές, οι οκτώ (8) ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις και οι πέντε (5) αποκλίσεις. Το σύνολο των μεγάλων και απλών συγκλίσεων (39) είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων (13). Αυτό σημαίνει, πως, παρά τις φαινομενικά μεγάλες διαφορές, η ‘αποκωδικοποίηση’ της «βαθείας δομής» των χωρικών διατάξεων των τεσσάρων πόλεων, σε συνάρτηση με τις Νέες Ε. & Δ. Π. και στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., ανέδειξε περισσότερα κοινά σημεία, παρά διαφοροποιήσεις μεταξύ των συντακτικών χαρακτηριστικών των τεσσάρων και των σχέσεών τους με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις.

Κατά την ‘κατακόρυφη’ ανάγνωση του ίδιου πίνακα, οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις είναι περισσότερες και οι διαφοροποιήσεις λιγότερες. Στο σύνολο των δεκατριών (13), απλών και σύνθετων, συσχετίσεων,²²⁷ οι μεγάλες συγκλίσεις είναι έξι (6), οι απλές τρεις (3) και οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις / μικρές συγκλίσεις τέσσερις (4). Δεν καταγράφηκε καμιά απόκλιση. Οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις (9) είναι περισσότερες από τις ισόρροπες διαφοροποιήσεις (4). Οι μεγάλες συγκλίσεις αφορούν στη συσχέτιση των πυρήνων με την τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Ε. & Δ. Π. εντός των ορίων των πυρήνων,²²⁸ στις χωρικές συμπτώσεις πυρήνων και Νέων Ε. & Δ. Π. με τις αστικές τυπολογίες εντός και εκτός των ορίων των πυρήνων,²²⁹ με τα κέντρα πόλης,²³⁰ τα τοπικά κέντρα²³¹ και τα περιθώρια βελτίωσης των σχέσεων του πίνακα.²³² Οι απλές συγκλίσεις αναφέρονται στις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας,²³³ στις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας²³⁴ και στους ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποια μορφή επεξεργασία.²³⁵ Οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις αφορούν στις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις,²³⁶ στα κτίρια / κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων,²³⁷ καθώς και στο αστικό τοπίο, εντός και εκτός των ορίων των πυρήνων.²³⁸

Παρατηρούμε, πως οι μεγαλύτερες συγκλίσεις και ταυτόχρονα οι ισχυρότερες σχέσεις εντοπίζονται στην αρχιτεκτονική και την αστική κλίμακα, ακολουθεί το αστικό τοπίο και τέλος η πολεοδομική κλίμακα: οι Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις επηρέασαν περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. στη μεσαία και μικρή κλίμακα και λιγότερο στη μεγάλη κλίμακα της πόλης. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε και εδώ η εξασθένιση των σχέσεων με τα κέντρα πόλης, η οποία, όμως, δεν συνοδεύθηκε από την ισχυροποίηση των ίδιων σχέσεων με τα τοπικά κέντρα, όπως θα αναμενόταν σε μια πολιτική αποκέντρωσης. Τέλος, καταγράφηκε η συγκράτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που διέθεταν οι πόλεις πριν από τα

προγράμματα των Π.Π.Ε., τόσο των δημοσίων χώρων με κάποια επεξεργασία, όσο και του αστικού τοπίου.

Η πρόσθετη πληροφόρηση, η οποία παρέχεται στο εσωτερικό κάθε κελιού, συμβάλλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των ευρημάτων, όχι, όμως, σε σημείο αλλοίωσης των γενικών τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης, όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη, ‘χρωματολογική’ ανάγνωση του πίνακα. Έτσι, οι δύο απλές συγκλίσεις – σχέσεις με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας και τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, με βάση την πρόσθετη πληροφόρηση των κελιών, παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, στην πρώτη περίπτωση εντεινόμενη σύγκλιση, αλλά ως προς την εξασθένηση των σχέσεων από μικρή έως αδιάφορη και στη δεύτερη περίπτωση πάλι από σχέση μέτρια έως αδιάφορη. Στις κλίμακες αστική / αρχιτεκτονική, μέτριες συγκλίσεις των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με τη Γενική ένταξη έδωσε το κριτήριο των κτιρίων / κτιριακών συνόλων, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, με σχέσεις μέτρια / μεγάλη ή μεγάλη / μέτρια, ενώ οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις αναφέρονται στην Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα, όπου η σχέση διαβαθμίζεται από μεγάλη / μέτρια ή μέτρια / μεγάλη.

Αναφορικά με την τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π. εντός πυρήνων, οι τρεις κτιριολογικοί τύποι, που ενθαρρύνθηκαν (εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού), παρουσίασαν μεγάλη σύγκλιση και καλή σχέση με τους συντακτικούς πυρήνες, ενώ οι ‘άλλοι’ τύποι, ‘λαϊκοί’ ή ‘συμμετοχικοί’ (εγκαταστάσεις και διαδρομές επίσκεψης και συμμετοχής), δεν παρουσίασαν κάποια συστηματικότητα και γι’ αυτό το λόγο δεν κατάφεραν να εμφανισθούν στον πίνακα.

Διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και κατά τις συσχετίσεις με τις αστικές τυπολογίες. Από τις συγκρίσεις των πιν. Π.-14.17 και Π.14.18 προκύπτει, πως οι σχέσεις των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με τους συντακτικούς πυρήνες εντός των ορίων τους ατόνησαν, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι σχέσεις εκτός των ορίων. Εντός των ορίων τους, οι σχέσεις αναφέρονται στα εκλεκτικιστικά, τα πρώιμα νεωτερικά και τα υποδάμεια σχέδια και εκτός ορίων στα νεωτερικά, τα ‘οργανικά’ και τα μετα-νεωτερικά σχέδια. Επιπρόσθετα, η απλή σύγκλιση στην περίπτωση των σχέσεων των Α. & Α. Παρεμβάσεων, των συντακτικών πυρήνων και των ανοικτών δημοσίων χώρων εμφάνισε ένα μέγιστο στην Καταληπτότητα, με μέτρια, όμως, ισχύ, στη Γενική ένταξη μέτρια σύγκλιση και σχέσεις μεγάλη / μέτρια, ενώ στην Αστικότητα και τη συντ. Ταυτότητα συγκλίσεις μέτριες και σχέσεις μέτριες / μικρές. Συνολικά, καταγράφηκε μια αποδυνάμωση από την Καταληπτότητα προς την συντ. Ταυτότητα.

Διαφοροποιήσεις αξιοσημείωτες καταγράφηκαν και στο κριτήριο της συσχέτισης με τα κέντρα πόλης / τοπικά κέντρα. Και στις τέσσερις συντακτικές ιδιότητες, από μεγάλη σύγκλιση

και μεγάλη σχέση του Σύνολου των Α. & Α. Παρεμβάσεων με τα κέντρα πόλης, οι Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις εμφάνισαν μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια με τα ίδια κέντρα. Στο (υπο-) κριτήριο της σχέσης με τα τοπικά / ειδικά κέντρα και πλην της Γενικής ένταξης, όπου παρατηρήθηκε μεγάλη σύγκλιση, οι σχέσεις διαφοροποιήθηκαν, από μικρές συγκλίσεις και μέτριες σχέσεις στο Σύνολο, σε μεγάλες συγκλίσεις και σχέσεις αδιάφορες με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις.

Τέλος, το αστικό τοπίο εμφάνισε διαφοροποιήσεις, αν και όχι δραματικές, στο σύνολο των συντακτικών ιδιοτήτων. Οι σχέσεις των συντακτικών πυρήνων, των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και του αστικού τοπίου αποδυναμώθηκαν κυρίως στην Αστικότητα και την Καταληπτότητα (σχέσεις μέτριες / μικρές εντός και εκτός των ορίων τους) και λιγότερο στη Γενική ένταξη (σχέσεις μεγάλη / μέτρια και μέτρια / μικρή) και τη συντ. Ταυτότητα (σχέσεις μέτριες).

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, κατατίθενται κάποιες σκέψεις για τη δυνατότητα συσχέτισης των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. στη βάση ενός πυρήνα, ‘παραπληρωματικού’ του πυρήνα συντ. Ταυτότητας, ο οποίος μπορεί να προκύψει από την μαθηματική ‘ένωση’ (MIUI) - και όχι την μαθηματική ‘τομή’ (MI∩I) μεταξύ συντακτικών πυρήνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συντ. Ταυτότητας- μεταξύ των πυρήνων Αστικότητας και Καταληπτότητας. Ο πυρήνας αυτός, στο βαθμό, που συγκεντρώνει το σύνολο των δευτερογενών ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων, μπορεί να ονομασθεί πυρήνας *Ολιστικής Σύνταξης* ή *Holistic Syntactic Core (HSC)*. Στη βάση αυτής της προσέγγισης, οι αντίστοιχοι χάρτες, που κατασκευάστηκαν, έδειξαν, πως οι τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στη μια κατηγορία ανήκουν οι πόλεις Αθήνα και Γλασκόβη, των οποίων οι ολιστικοί πυρήνες δε διαφέρουν αισθητά από τους γενεσιουργούς τους πυρήνες (αστικότητας και καταληπτότητας). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πόλεις Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη, των οποίων οι ολιστικοί πυρήνες είναι σαφώς πιο εκτεταμένοι από τους γενεσιουργούς τους πυρήνες. Είναι προφανές, πως οι χωρικές διατάξεις των δύο τελευταίων πόλεων πλεονεκτούν, έναντι των δύο πρώτων, καθώς διαχέουν το σύνολο των υψηλών συντακτικών ιδιοτήτων τους σε ευρύτερες αστικές περιοχές, πέραν των κέντρων πόλης και των πυρήνων (συντ.) Ταυτότητας, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, συγκροτούν και την πεμπτουσία των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χωρικής δομής τους (χάρτες X. 14.1 – 14.4).²³⁹

Σημειώσεις 14^ο Κεφαλαίου

¹ Μεταγενέστερες μείζονες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, νομιμοποίηση αυθαιρέτων κ.ά.

² Ως κυριότερες αιτίες της αποσπασματικότητας των συνδέσεων των παλαιότερων, με τις νεότερες επεκτάσεις και με τα κέντρα πόλης, εντοπίστηκαν η ύπαρξη αυθαιρέτων, οι μεταγενέστερες μείζονες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (ισόπεδοι και ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι), καθώς και η υπερίσχυση των αρχών του νεωτερισμού / λειτουργισμού (δεκαετίες 1940 – 1980).

³ ‘Κομβολογικό’ σύστημα οργάνωσης των δημοσίων χώρων, άμεση σχέση με τον ‘υπερκάναβο’, μικτό αστικό τοπίο – τυπικό και συμβολικό, με υπερίσχυση, μεγαλύτερη ή μικρότερη, του συμβολικού.

⁴ Διαφορετικός βαθμός υλοποίησης των αρχών του εκλεκτικιστικού σχεδίου, διαφορετικά νοήματα των συμβολικών τοπίων με εικόνες κρατικής / περιφερειακής εξουσίας ή κοινωνικής συνοχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

⁵ Τα ‘οργανικά’, τα νεωτερικά και τα μετα-νεωτερικά σχέδια.

⁶ Στα οργανικά σχέδια καταγράφηκαν η ‘κομβολογική’ οργάνωση των δημοσίων χώρων, η διακριτική και διακριτή παρουσία των μνημείων και των δημοσίων κτιρίων, λόγω της εκκεντρότητας ως προς τους δημοσίους χώρους (glancing off) και τυπικά αστικά τοπία, με εξάρσεις συμβολισμού τοπικής κυρίας σημασίας. Στα νεωτερικά σχέδια, η αξονικότητα οργανώνει τον δημόσιο χώρο, ο οποίος είναι ισότροπος και μονότονος και τα αστικά τοπία, που προκύπτουν, είναι τυπικά, συνήθως χωρίς συμβολισμό. Οι διαφορές εδώ συνίστανται στην ύπαρξη ή όχι εστιών ‘έντασης’ και συμβολισμού. Στα μετα-νεωτερικά σχέδια επανέρχεται το ‘κομβολογικό’ σύστημα οργάνωσης των δημοσίων χώρων, με μεγάλο μέσο ‘βάθος’ αυτή τη φορά από τον ‘υπερκάναβο’, έντονα συμβολικά αστικά τοπία, χωρίς, όμως, κοινωνικές αναφορές ή συλλογικά νοήματα.

⁷ Ερώτημα 6.1.16, Κεφάλαιο 6^ο.

⁸ Πέντε ομάδες κριτηρίων: κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά, αστική τυπολογία, αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά όρια ή στοιχεία και αστικό τοπίο. Καθεμιά απ’ αυτές τις ενότητες περιελάμβανε ομάδα κριτηρίων, τα οποία φαίνονται παραστατικά στους αντίστοιχους πίνακες.

⁹ Αναλυτικές και εμπειρικές έρευνες στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Τμήματος Advanced Architectural Studies της Bartlett School (AAS, University College London) έδειξαν, πως η συντακτική μεταβλητή της *Κεντρικότητας* είναι η υπερισχύουσα προγνωστική μεταβλητή, όσον αφορά στην πικνότητα της παρουσίας των ανθρώπων στο δημόσιο χώρο. Απ’ αυτό προκύπτει, πως οι διαφορές των πόλεων, ως προς την κατανομή και τη διάταξη της κεντρικότητας, είναι και διαφορές ως προς την κατανομή και τη διάταξη της απρογραμματίστης, αλλά προβλέψιμης συμ-παρουσίας των ανθρώπων στον δημόσιο χώρο.

¹⁰ Μικρής έντασης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτριας στην Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

¹¹ Ισχυρή σχέση στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα και ασθενής στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη.

¹² Σε όριο των πυρήνων στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα και στο εσωτερικό στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη.

¹³ Γραμμική και παραμορφωμένος κάναβος με υπερίσχυση της γραμμικής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μικτή με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ στην Λισσαβόνα και διπλή, παραμορφωμένος κάναβος και ‘κομβολογική’ με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ στη Γλασκόβη.

¹⁴ Απλή σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Γλασκόβη.

¹⁵ Μέτριας ισχύος στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και ασθενείς στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.

¹⁶ Ασθενείς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτριας ισχύος στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

¹⁷ Σχέση μεγάλη.

¹⁸ Σχέση μέτριας έντασης.

¹⁹ Απλή σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μεγάλη στη Γλασκόβη.

²⁰ Ασθενείς στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, μέτρια στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.

²¹ Αδιάφορη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέτριας έντασης στη Γλασκόβη και μικρής ισχύος στη Λισσαβόνα.

²² Σχέση μέτριας έντασης.

²³ Μέτριας έντασης στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και ισχυρής έντασης σε Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη.

²⁴ Αστικό τοπίο εντός ορίων συντ. πυρήνων: Τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου ή χωρίς συμβολισμό στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μόνο αστικού περιεχομένου στη Γλασκόβη. Αστικό τοπίο εκτός ορίων πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα), ή μόνο περιβαλλοντικού (Γλασκόβη) ή χωρίς συμβολισμό (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη).

Στην πέμπτη ενότητα (Αστικό τοπίο) παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις, οι οποίες υπερτερούν των συγκλίσεων. Οι συγκλίσεις αφορούν, είτε σε τυπικά αστικά τοπία χωρίς συμβολισμό, είτε σε αυτά με ήπιο συμβολισμό, σε κάθε περίπτωση διαφορετικού περιεχομένου για τις εντός των πυρήνων περιοχές, ενώ για τις εκτός πυρήνων η ύπαρξη τυπικού αστικού τοπίου χωρίς συμβολισμό, ή με ήπιο συμβολισμό διαφορετικού και πάλι κάθε φορά περιεχομένου (αστικού, περιβαλλοντικού ή συνδυασμών τους). Οι διαφοροποιήσεις αφορούν στον έντονο και αστικο-περιφερειακού χαρακτήρα συμβολισμό της Θεσσαλονίκης εντός του περιγράμματος του πυρήνα, ο οποίος την κατέστησε μια πόλη με «ήπιες εικόνες περιφερειακής εξουσίας», καθώς και στην απουσία (ήπιου) συμβολισμού περιβαλλοντικού περιεχομένου στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη εκτός περιγράμματος των πυρήνων, έναντι της Γλασκόβης.

- ²⁵ Εκλεκτικιστικό ή εκλεκτικιστικό / νεωτεरिकό στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και πρώιμο νεωτεरिकό / ιπποδάμειο στη Γλασκόβη.
- ²⁶ Μέτρια σχέση με τα νεωτερικά και μετα-νεωτερικά σχέδια (Αθήνα, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη), καθώς και με το εκλεκτικιστικό της Γλασκόβης.
- ²⁷ Μέτρια σχέση στη Θεσσαλονίκη και ασθενής στη Γλασκόβη, Λισσαβόνα και την Αθήνα.
- ²⁸ Ισχυρή σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στην Γλασκόβη.
- ²⁹ Μέτρια σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και αδιάφορη στη Γλασκόβη.
- ³⁰ Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι Ε. & Δ. Π. εντός και εκτός πυρήνων, στη Γλασκόβη κυρίως εντός και στη Λισσαβόνα εντός και στα όρια.
- ³¹ Εντός ορίων πυρήνων: Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (Αθήνα), οι παραπάνω και Ε. & Δ. επίσκεψης (Γλασκόβη και Λισσαβόνα) και θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και εγκαταστάσεις συμμετοχής (Θεσσαλονίκη). Εκτός ορίων πυρήνων: Θεάματος / ακρόασης (Θεσσαλονίκη), Θεάματος / ακρόασης και συμμετοχής (Γλασκόβη), θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής (Λισσαβόνα) και θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συμμετοχής (Θεσσαλονίκη).
- ³² Εντός ορίων πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο αστικό συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα), ή αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη), ή αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Λισσαβόνα) ή μόνο αστικού ή χωρίς συμβολισμό (Θεσσαλονίκη).
- ³³ Εκτός ορίων πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα), ή μόνο περιβαλλοντικού (Γλασκόβη), ή αστικού ή περιβαλλοντικού (Λισσαβόνα) ή αστικού / περιβαλλοντικού (Θεσσαλονίκη).
- ³⁴ Εκλεκτικιστικό στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και ιπποδάμειο / πρώιμο νεωτεरिकό στη Γλασκόβη.
- ³⁵ Περιοχές με νεωτεरिकό σχέδιο στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και με εκλεκτικιστικό στην Γλασκόβη.
- ³⁶ Σχέση μεγάλη στην Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και την Θεσσαλονίκη και μέτρια στην Αθήνα.
- ³⁷ Σχέση μεγάλη στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.
- ³⁸ Σχέση μέτρια στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και αδιάφορη στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα.
- ³⁹ Σχέσεις μεγάλες στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη, μικρή στη Λισσαβόνα και αδιάφορη στην Αθήνα.
- ⁴⁰ Μεγάλη σχέση στην Θεσσαλονίκη, μέτρια στη Λισσαβόνα, μικρή στη Γλασκόβη και αδιάφορη στην Αθήνα.
- ⁴¹ Στην Αθήνα Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, στη Γλασκόβη εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής, στη Λισσαβόνα εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και εγκαταστάσεις συμμετοχής και στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής.
- ⁴² Εντός πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα), αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) και συμβολικό αστικό τοπίο με αστικό / πολιτισμικό συμβολισμό ή ήπιο αστικό τοπίο με αστικό / περιβαλλοντικό συμβολισμό (Θεσσαλονίκη). Εκτός πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό (Αθήνα, Γλασκόβη, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη) ή με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη) ή αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου (Λισσαβόνα).
- ⁴³ Σχέση μέτρια.
- ⁴⁴ Μορφή σύνθετη.
- ⁴⁵ Μεγάλη στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.
- ⁴⁶ Πυρήνες γραμμικοί και παραμορφωμένοι καννάβου σε όλο το δείγμα, με υπερίσχυση της 'κομβολογικής' διάταξης στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και της γραμμικής στη Θεσσαλονίκη.
- ⁴⁷ Μέτριας ισχύος στη Γλασκόβη και μικρής ισχύος στις υπόλοιπες πόλεις.
- ⁴⁸ Μέτριας ισχύος στη Θεσσαλονίκη και μικρή στις υπόλοιπες πόλεις.
- ⁴⁹ Μέτριας ισχύος σε Αθήνα, Γλασκόβη και Λισσαβόνα και μικρής ισχύος στη Θεσσαλονίκη.
- ⁵⁰ Μέτρια στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μεγάλη στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁵¹ Στα όρια των πυρήνων σε Αθήνα και Λισσαβόνα και στο εσωτερικό τους στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁵² Μικρές στην Αθήνα, μέτριες στη Γλασκόβη και μεγάλες στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁵³ Μεγάλη σχέση.
- ⁵⁴ Σχέση μέτρια.
- ⁵⁵ Σχέση μικρή.
- ⁵⁶ Σχέση μέτρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.
- ⁵⁷ Μικρή σχέση στη Λισσαβόνα και αδιάφορη στις υπόλοιπες πόλεις.
- ⁵⁸ Μεγάλη στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη.
- ⁵⁹ Μεγάλη στη Γλασκόβη και μέτρια στις υπόλοιπες πόλεις.
- ⁶⁰ Μέτρια στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στην Αθήνα.
- ⁶¹ Μέτρια σχέση στη Γλασκόβη, μικρή στη Λισσαβόνα και αδιάφορη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

- ⁶² Μεγάλη σχέση σε Αθήνα, Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη.
- ⁶³ Μεγάλη σχέση στη Γλασκόβη και μέτρια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁶⁴ Μεγάλη σχέση στη Θεσσαλονίκη, μέτρια στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και μικρή στην Αθήνα.
- ⁶⁵ Μεγάλη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, μέτρια στη Λισσαβόνα και μικρή στη Θεσσαλονίκη.
- ⁶⁶ Εντός ορίων των πυρήνων το αστικό τοπίο κυμάνθηκε μεταξύ τυπικού αστικού τοπίου με ήπιο συμβολισμό αστικού, περιβαλλοντικού περιεχομένου ή εκκεντρότητας (Αθήνα), μόνο αστικού περιεχομένου (Γλασκόβη), αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη) ή χωρίς συμβολισμό (Θεσσαλονίκη). Εκτός ορίων πυρήνων, το αστικό τοπίο κυμάνθηκε μεταξύ τυπικού αστικού τοπίου με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (Αθήνα), αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) και αστικού ή / και περιβαλλοντικού ή μόνο αστικού περιεχομένου (Θεσσαλονίκη).
- ⁶⁷ Σχέση μεγάλη.
- ⁶⁸ Σχέση μέτριας έντασης.
- ⁶⁹ Εκλεκτικιστικό στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και υποδάμιο - πρώιμο νεωτερικό στη Γλασκόβη.
- ⁷⁰ Νεωτερικά σχέδια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και (περίπου) εκλεκτικιστικά στη Γλασκόβη.
- ⁷¹ Εντός (μέρος του πυρήνα) / εκτός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και κυρίως εντός (μέρος του πυρήνα) στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.
- ⁷² Γλασκόβη, Λισσαβόνα: Εγκαταστάσεις Θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Αθήνα: Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Θεσσαλονίκη: Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και εγκαταστάσεις συμμετοχής.
- ⁷³ Αθήνα: Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, Γλασκόβη: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης και συμμετοχής, Λισσαβόνα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής και Θεσσαλονίκη: Ε. θεάματος/ ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής.
- ⁷⁴ Σχέσεις αδιάφορες στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και μέτριας ισχύος στη Θεσσαλονίκη.
- ⁷⁵ Αδιάφορη σχέση στην Αθήνα και μέτρια στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁷⁶ Σχέση μέτρια στην Αθήνα και ισχυρή στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁷⁷ Εντός ορίων πυρήνων: Μεγάλη σχέση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και με το υποδάμιο – πρώιμο νεωτερικό στη Γλασκόβη. Εκτός ορίων πυρήνων: Μέτρια σχέση με τα νεωτερικά ή / και μετα-νεωτερικά σχέδια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και με το (περίπου) εκλεκτικιστικό σχέδιο στη Γλασκόβη.
- ⁷⁸ Μέτρια σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και ασθενής στη Θεσσαλονίκη.
- ⁷⁹ Ισχυρή σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.
- ⁸⁰ Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτριας ισχύος στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁸¹ Στην Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής. Στην Αθήνα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Στη Θεσσαλονίκη: Ε. θεάματος/ ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής.
- ⁸² Στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη στο εσωτερικό και στη Λισσαβόνα στα όρια του πυρήνα.
- ⁸³ Μεγάλη στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.
- ⁸⁴ Μεγάλη σε Αθήνα και Γλασκόβη, μέτρια σε Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη.
- ⁸⁵ Μέτρια σε Αθήνα και Γλασκόβη και μεγάλη σε Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη.
- ⁸⁶ Πυρήνες γραμμικοί και παραμορφωμένου καννάβου σε όλες τις περιπτώσεις, με υπερίσχυση της γραμμικής μορφής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και της ‘κομβολογικής’ σε Λισσαβόνα και Γλασκόβη.
- ⁸⁷ Μικρή σχέση στην Αθήνα, μέτριες σχέσεις στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και μεγάλη σχέση στη Θεσσαλονίκη.
- ⁸⁸ Σχέση μεγάλη.
- ⁸⁹ Σχέση μικρή.
- ⁹⁰ Σχέση μικρή.
- ⁹¹ Σχέσεις αδιάφορες στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα και μεγάλες στην Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁹² Μεγάλη σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη.
- ⁹³ Μέτρια σχέση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μεγάλη στη Γλασκόβη.
- ⁹⁴ Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Γλασκόβη.
- ⁹⁵ Σχέση μέτρια στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα.
- ⁹⁶ Μικρή σχέση στην Αθήνα, αδιάφορη στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.
- ⁹⁷ Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχέσεις είναι μεγάλες.
- ⁹⁸ Σχέση μέτρια στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μεγάλη στην Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ⁹⁹ Σχέση μεγάλη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτρια στην Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη
- ¹⁰⁰ Εντός ορίων των πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου ή προερχόμενου από εκκεντρότητες κτιρίων ως προς τον δημόσιο χώρο (Αθήνα), τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (Γλασκόβη) ή αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου (Λισσαβόνα,

Θεσσαλονίκη). Εκτός ορίων πυρήνων τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (Αθήνα), ή αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη, Λισσαβόνα), ή αστικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου με υπερίσχυση του αστικού (Θεσσαλονίκη).

¹⁰¹ Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχέσεις είναι μεγάλες.

¹⁰² Μεγάλη σχέση.

¹⁰³ Σχέση μέτρια.

¹⁰⁴ Μεγάλα, μεγάλη σχέση.

¹⁰⁵ Εκλεκτικιστική κατά βάση στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και ιπποδάμεια / πρόμη νεωτερική στη Γλασκόβη. Μεγάλη σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Λισσαβόνα.

¹⁰⁶ Εντός (μέρος του πυρήνα / εκτός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εντός κυρίως (μέρος του πυρήνα) / εκτός στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

¹⁰⁷ Ε. & Δ. Π. εντός των ορίων των πυρήνων: Αθήνα: 1-2 α. β., Γλασκόβη: 1-2 α. β., Λισσαβόνα: 1-3 α. β. και Θεσσαλονίκη: 0-2 α. β. Ε. & Δ. Π. εκτός ορίων των πυρήνων: Αθήνα: 1-5 α. β., Γλασκόβη: 1-...α.β., Λισσαβόνα: 1-5 α. β., Θεσσαλονίκη: 1-... α. β.

¹⁰⁸ Εντός ορίων των πυρήνων, Αθήνα: Θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Γλασκόβη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης. Λισσαβόνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης. Θεσσαλονίκη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής. Εκτός ορίων των πυρήνων, Αθήνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής. Λισσαβόνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης, συμμετοχής. Θεσσαλονίκη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής.

¹⁰⁹ Νεωτερικά σχέδια και μεγάλη σχέση στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα, νεωτερικά και 'οργανικά' και μεγάλη σχέση στη Θεσσαλονίκη και εκλεκτικιστικά / μετα-νεωτερικά και μικρή σχέση στη Γλασκόβη.

¹¹⁰ Αστικό τοπίο εντός ορίων των πυρήνων, Αθήνα: τυπικό με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, Γλασκόβη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου, Λισσαβόνα: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, Θεσσαλονίκη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου. Εκτός ορίων των πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, Γλασκόβη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου, Λισσαβόνα: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου και Θεσσαλονίκη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

¹¹¹ Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και μικρής έντασης στη Θεσσαλονίκη.

¹¹² Σχέση μέτρια / αδιάφορη.

¹¹³ Εντός ορίων συντακτικών πυρήνων: μεγάλη σύγκλιση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια του κέντρου πόλης στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και επίσης μεγάλη σύγκλιση με το ιπποδάμιο – πρώιμο νεωτερικό της Γλασκόβης. Εκτός ορίων πυρήνων: Μέτρια σχέση με τα νεωτερικά σχέδια της Αθήνας, της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης και τα (περίπου) εκλεκτικιστικά / νεωτερικά της Γλασκόβης.

¹¹⁴ Σχέση μεγάλη στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα..

¹¹⁵ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτρια στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.

¹¹⁶ Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, μικρή στη Λισσαβόνα και μέτρια στη Θεσσαλονίκη.

¹¹⁷ Αθήνα: Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Γλασκόβη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Λισσαβόνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Θεσσαλονίκη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και συμμετοχής.

¹¹⁸ Εντός ορίων, Αθήνα: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού, περιβαλλοντικού περιεχομένου, Γλασκόβη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου, Λισσαβόνα: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου και Θεσσαλονίκη: συμβολικό αστικό τοπίο αστικού κυρίως περιεχομένου ή τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Εκτός ορίων των πυρήνων, Αθήνα: τυπικό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό, Γλασκόβη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου, Λισσαβόνα: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου και Θεσσαλονίκη: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού κυρίως περιεχομένου.

¹¹⁹ Μεγάλη σχέση.

¹²⁰ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και μέτρια στη Θεσσαλονίκη.

¹²¹ Μεγάλη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτρια στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.

¹²² Μεγάλη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

¹²³ Μέτριες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μικρές στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα.

¹²⁴ Οι πυρήνες γραμμικός και παραμορφωμένος κάρναβους με μορφή 'διστιακή' στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, γραμμικός και παραμορφωμένος κάρναβος με μορφή 'κομβολογική' στη Λισσαβόνα και γραμμικός και παραμορφωμένος κάρναβος με μορφή γραμμική στη Θεσσαλονίκη.

- ¹²⁵ Αθήνα και Γλασκόβη: στο εσωτερικό του πυρήνα, Λισσαβόνα: στα όρια και Θεσσαλονίκη: στο εσωτερικό και στα όρια. Αθήνα: διασταύρωση οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας, Γλασκόβη: διασταύρωση Argyle St–Jamaica St, Λισσαβόνα: διασταύρωση Av. Das Forças Armadas – Av. Estados Unidos da America. Στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες τιμές είναι στις ασύμπτωτες μεταξύ τους και μάλλον παράλληλες οδούς Εγνατίας και Αγ. Δημητρίου.
- ¹²⁶ Μέτρια σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Λισσαβόνα.
- ¹²⁷ Μέτρια σχέση στην Αθήνα και μικρή στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹²⁸ Μέτρια σχέση στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη, μικρή στην Αθήνα και αδιάφορη στη Λισσαβόνα. Εδώ οι σχέσεις είναι οριακές, καθώς αποδεικνύεται, πως ο ορισμός των περιοχών αυτών έγινε χωρίς τη γνώση των συντακτικών ιδιοτήτων τους. Τούτο συνέβη, τόσο στις περιπτώσεις πεζοδρομήσεων (Αθήνα), όσο και στις περιπτώσεις μεζόνων παρεμβάσεων σε τμήματα των θεσμοθετημένων Ιστορικών Κέντρων (Γλασκόβη: Merchant City, The Gorbals, Garnethill, Λισσαβόνα: Sétima Colina, Θεσσαλονίκη: Λαδάδικα, Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, Άνω Πόλη). Σχέση μέτρια / μικρή.
- ¹²⁹ Σχέση αδιάφορη σε Αθήνα, Γλασκόβη και Θεσσαλονίκη και μικρή στη Λισσαβόνα.
- ¹³⁰ Σχέση μεγάλη στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και την Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη.
- ¹³¹ Σχέση μέτρια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και την Θεσσαλονίκη και μεγάλη στη Γλασκόβη.
- ¹³² Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Λισσαβόνα.
- ¹³³ Μικρή στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα και μέτρια στη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹³⁴ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Θεσσαλονίκη και μικρή στη Λισσαβόνα.
- ¹³⁵ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μέτρια στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα. Η Ακρόπολη και ο Λυκαβηττός για την Αθήνα, το Kelvingrove Park και ο Clyde για τη Γλασκόβη, οι αστικοί κήποι και οι λεωφόροι και πλατείες της *Lisboa Pombalina* στη Λισσαβόνα και τα Τείχη, η Παλιά Παραλία και οι πύργοι στη Θεσσαλονίκη (Λ. Πύργος, Πύργος του ΟΤΕ, Πύργος του Τριγωνίου). Σχέση μεγάλη / μέτρια.
- ¹³⁶ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτρια στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹³⁷ Εντός ορίων των πυρήνων: στην Αθήνα τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου, στη Γλασκόβη μόνο αστικού περιεχομένου, στη Λισσαβόνα αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου και στη Θεσσαλονίκη και συμβολικό αστικό τοπίο αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου. Εκτός ορίων των πυρήνων: Στην Αθήνα τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού κυρίως περιεχομένου, στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου και στην Θεσσαλονίκη αστικού και περιβαλλοντικού ή μόνο αστικού περιεχομένου.
- ¹³⁸ Αυτά τα κέντρα δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια από την άποψη της κατανομής των χρήσεων γης (διαφοροποίηση, που οφείλεται σε λόγους ιστορικούς, πολεοδομικούς, οικονομικούς κ.ά.). Αντίθετα, αποτελούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πολεοδομικής ανάλυσης, μέσα από την οποία προκύπτει ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους: ο χαρακτήρας του κέντρου της Αθήνας και της Λισσαβόνας, καθώς είναι πρωτεύουσες κρατών, είναι χαρακτήρας διοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, υπηρεσιών και εμπορίου, της Γλασκόβης εμπορίου, υπηρεσιών, πολιτισμού και μετασχηματισμένων βιομηχανιών, της Θεσσαλονίκης εμπορίου, υπηρεσιών, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις σημειώνεται η σημαντική, ακόμη, παρουσία των περιοχών μικτών χρήσεων (κατοικία και κεντρικές λειτουργίες πόλης). Σχέση μεγάλη.
- ¹³⁹ Ερώτημα 6.1.17, Κεφάλαιο 6^ο.
- ¹⁴⁰ Καταγράφηκαν όλα τα είδη των Ε. & Δ. Π.: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής.
- ¹⁴¹ Σχέση μέτριας έντασης στο σύνολο του δείγματος.
- ¹⁴² Μέτριας έντασης στην Αθήνα και μεγάλες στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁴³ 1-2 αξονικά βήματα στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και 1-3 α.β. στη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁴⁴ Αξονικές αποστάσεις μεγαλύτερες των 3 α. β. (>3 α. β.) στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα και 1-3 α. β. στη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁴⁵ Μεγάλη σχέση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια του κέντρου πόλης στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και το υποδάμειο / πρώιμο νεωτερικό στη Γλασκόβη.
- ¹⁴⁶ Νεωτερικά σχέδια στην Αθήνα, τη Λισσαβόνα (και μετα-νεωτερικά) και τη Θεσσαλονίκη και (περίπου) εκλεκτικιστικά και νεωτερικά στη Γλασκόβη.
- ¹⁴⁷ Μικρή σχέση σε Αθήνα και Γλασκόβη και μέτρια σε Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη.
- ¹⁴⁸ Μικρή σχέση σε Αθήνα και Γλασκόβη (κυρίως φυσικά) και μέτρια σε Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη (κυρίως αστικά).
- ¹⁴⁹ Αθήνα: Ε. Θεάματος / ακρόασης, θέασης. Γλασκόβη: Θεάματος / ακρόασης, θέασης, συμμετοχής. Λισσαβόνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής. Θεσσαλονίκη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής.
- ¹⁵⁰ Τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα, αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου στη Γλασκόβη και συμβολικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού κυρίως περιεχομένου στη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁵¹ Τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου στην Αθήνα, μόνο περιβαλλοντικού περιεχομένου στη Γλασκόβη, μόνο αστικού στη Λισσαβόνα και αστικού ή / και περιβαλλοντικού στη Θεσσαλονίκη.

- ¹⁵² Σχέση αδιάφορη.
- ¹⁵³ Σχέσεις αδιάφορες στην Αθήνα, τη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁵⁴ Μεγάλη σχέση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια των κέντρων πόλης (Αθήνα, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη) και το νεωτερικό σχέδιο της Γλασκόβης και αντίστοιχα μέτρια σχέση με τα αστικά σχέδια των περιφερειακών συνοικιών (νεωτερικά, μετα-νεωτερικά).
- ¹⁵⁵ Σχέση μέτρια / μικρή. Σχέση μικρής έντασης στην Αθήνα και μέτριας έντασης στη Γλασκόβη, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη, με ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση.
- ¹⁵⁶ Μεγάλη σχέση στην Αθήνα και τη Γλασκόβη και μέτρια στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁵⁷ Σχέση αδιάφορη στην Αθήνα, μέτρια στη Γλασκόβη, μικρή στη Λισσαβόνα και μέτρια στη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁵⁸ Σχέσεις αδιάφορες στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, μικρή στη Λισσαβόνα και μέτριας έντασης στην Θεσσαλονίκη.
- ¹⁵⁹ Σχέση μέτριας έντασης στην Αθήνα, μεγάλη στη Γλασκόβη, μικρή στη Λισσαβόνα και μέτρια στη Θεσσαλονίκη.
- ¹⁶⁰ Ε. & Δ. Π. εντός ορίων των πυρήνων, Αθήνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, Γλασκόβη, Λισσαβόνα: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, Ε. επίσκεψης, Θεσσαλονίκη: θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής.
- ¹⁶¹ Εντός ορίων των πυρήνων: τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα), αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) ή τοπίο συμβολικό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Εκτός ορίων (πλην Αθήνας): τυπικό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού περιεχομένου (Γλασκόβη) ή αστικού περιεχομένου (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη).
- ¹⁶² Στον πίνακα, δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις με τις φράσεις, που αναγράφονται σε κάθε κύτταρο, ώστε η γνώση, που προκύπτει από τις συσχετίσεις, να είναι κατά το δυνατόν πλήρης. Όσο πιο έντονο το χρώμα ενός κυττάρου, τόσο μεγαλύτερη η σύγκλιση μεταξύ των συσχετιζόμενων στοιχείων. Το είδος των σχέσεων μεταξύ των ίδιων στοιχείων δίδεται με τη (τις) λέξη (-εις) σε κάθε κύτταρο. Έτσι, οι μεγάλες συγκλίσεις, π.χ., δεν αναφέρονται πάντοτε σε μεγάλη σχέση μεταξύ των συσχετιζόμενων στοιχείων, αλλά ενδέχεται να αναφέρονται και σε ασθενείς ή αδιάφορες σχέσεις. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις των μέτριων ή ασθενών σχέσεων, το ισχυρό μέρος τους αναφέρεται πρώτο. Π.χ., η φράση «σχέση μικρή / μέτρια» σημαίνει πως η μικρή σχέση υπερτερεί σε συχνότητα σε σχέση με την μέτρια για το σύνολο του δείγματος.
- ¹⁶³ Μέτρια σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια στην Αστικότητα και μεγάλη / μέτρια στην Καταληπτότητα.
- ¹⁶⁴ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στην συντ. Ταυτότητα και Καταληπτότητα και μέτρια σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια ή μέτρια / μικρή στην Αστικότητα.
- ¹⁶⁵ Συγκλίσεις και σχέσεις μέτριες στην Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα και συγκλίσεις και σχέσεις μικρές στη Γενική ένταξη και την Αστικότητα.
- ¹⁶⁶ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στη Γενική ένταξη, μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στην Αστικότητα και μικρή σύγκλιση και μεγάλη / μέτρια σχέση στην Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁶⁷ Απλή σύγκλιση και σχέση μέτρια / μικρή στη Γενική ένταξη, μικρή σύγκλιση και σχέση μέτρια / μικρή στη συντ. Ταυτότητα και σχέσεις αδιάφορες στην Αστικότητα και την Καταληπτότητα.
- ¹⁶⁸ Μικρή σύγκλιση και μικρή σχέση στη Γ. Ε., μέτρια σύγκλιση και μέτρια σχέση στην Αστικότητα, μικρή σύγκλιση και μικρή σχέση στην Καταληπτότητα και απόκλιση με σχέσεις αδιάφορες στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁶⁹ Μικρή σύγκλιση και μικρή σχέση στη Γ.Ε. και την Καταληπτότητα, μεγάλη σύγκλιση και μικρή σχέση στην Αστικότητα και μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁰ Απλή σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια στην Αστικότητα, μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στην Καταληπτότητα και απόκλιση και σχέσεις αδιάφορες στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷¹ Απλή σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια στην Αστικότητα, μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στην Καταληπτότητα και μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷² Απλή σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια στην Αστικότητα, μεγάλη σύγκλιση και μικρή σχέση στην Καταληπτότητα και μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷³ Μεγάλη σύγκλιση και μέτρια σχέση στην Αστικότητα και μικρή στην Καταληπτότητα, απλή σύγκλιση και σχέση μέτρια / μικρή στη Γ.Ε. και την συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁴ Απλή σύγκλιση και σχέσεις μέτριες / μικρές στη Γ.Ε. και την Αστικότητα, μεγάλη σύγκλιση και μικρή σχέση στην Καταληπτότητα και απλή σύγκλιση και σχέση μικρή / μέτρια στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁵ Απλή σύγκλιση και σχέση μέτρια / μικρή στη Γ.Ε., μεγάλη σύγκλιση και μικρή σχέση στην Αστικότητα και αποκλίσεις με σχέσεις μέτρια / μικρή / αδιάφορη στην Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁶ Απλή σύγκλιση σε όλες τις συντακτικές ιδιότητες και σχέση μέτρια στη Γενική ένταξη, μέτρια / μεγάλη στην Αστικότητα, μικρή / μέτρια στην Καταληπτότητα και μέτρια / μεγάλη στη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁷ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση με τους πυρήνες Γ.Ε. και απλή σύγκλιση και σχέσεις μεγάλες / μέτριες στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁷⁸ Μικρή σύγκλιση και μεγάλη σχέση με τους πυρήνες Γ.Ε. και απλή σύγκλιση και σχέσεις μεγάλες / μέτριες στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.

- ¹⁷⁹ Ισορροπη διαφοροποίηση με σχέσεις αδιάφορες στη Γ.Ε. και στην Αστικότητα και απλή σύγκλιση με αδιάφορη / μικρή σχέση με την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁸⁰ Απόκλιση με μεγάλη σύγκλιση και μικρή σχέση με τη Γ.Ε., απλή σύγκλιση και αδιάφορη / μικρή σχέση με την Αστικότητα και τη συντ. Ταυτότητα και απόκλιση και σχέση μέτρια / μικρή / αδιάφορη με την Καταληπτότητα.
- ¹⁸¹ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση στη Γ.Ε., την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα και μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στην Αστικότητα.
- ¹⁸² Απλή σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στη Γ.Ε., την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα και απόκλιση με σχέση μεγάλη / μέτρια / μικρή στην Αστικότητα.
- ¹⁸³ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση με τη Γ.Ε. και την Καταληπτότητα και μέτρια σύγκλιση και σχέση μέτρια / μεγάλη στην Αστικότητα ή μεγάλη / μέτρια στην συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁸⁴ Μεγάλη σύγκλιση και μέτρια σχέση στη Γ.Ε., μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στην Καταληπτότητα και στη συντ. Ταυτότητα και απόκλιση με σχέση μεγάλη / μέτρια / μικρή στην Αστικότητα.
- ¹⁸⁵ Απλή σύγκλιση και σχέσεις μεγάλες / μέτριες πλην της Γ.Ε., όπου η σχέση βρέθηκε μικρή.
- ¹⁸⁶ Μεγάλη σύγκλιση και μέτρια σχέση με τη Γ.Ε. και μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και την συντ. Ταυτότητα.
- ¹⁸⁷ Σχέση μεγάλη.
- ¹⁸⁸ Σχέση μεγάλη.
- ¹⁸⁹ Σχέση μεγάλη.
- ¹⁹⁰ Σχέση μεγάλη / μέτρια // μικρή.
- ¹⁹¹ Σχέση μέτρια // μέτρια / μεγάλη // μικρή / μέτρια // μέτρια / μεγάλη.
- ¹⁹² Σχέση μεγάλη / μέτρια // μέτρια.
- ¹⁹³ Σχέση μέτρια / μικρή // μέτρια // μικρή // μικρή / μέτρια.
- ¹⁹⁴ Σχέση μεγάλη / μέτρια // μεγάλη.
- ¹⁹⁵ Σχέση μέτρια / μικρή // μέτρια / μικρή.
- ¹⁹⁶ Σχέση μεγάλη // μεγάλη / μέτρια.
- ¹⁹⁷ Σχέση μέτρια // μικρή.
- ¹⁹⁸ Σχέση μικρή / μέτρια // μεγάλη / μέτρια.
- ¹⁹⁹ Σχέση μικρή / μέτρια // μέτρια / μικρή.
- ²⁰⁰ Σχέση αδιάφορη / μικρή.
- ²⁰¹ Σχέση μεγάλη // μεγάλη / μέτρια.
- ²⁰² Σχέση μεγάλη // μεγάλη / μέτρια // μεγάλη / μέτρια.
- ²⁰³ Σχέση μέτρια / μικρή // αδιάφορη.
- ²⁰⁴ Σχέση μικρή // μέτρια // μικρή // αδιάφορη.
- ²⁰⁵ Σχέση μεγάλη / μέτρια // μέτρια // μεγάλη / μέτρια // μεγάλη / μέτρια.
- ²⁰⁶ Σχέση μεγάλη // μικρή / μέτρια // αδιάφορη.
- ²⁰⁷ Σχέση μέτρια / μικρή // μέτρια // μικρή // μέτρια / μικρή.
- ²⁰⁸ Σχέση μέτρια / μικρή // μικρή // μέτρια / μικρή / αδιάφορη // μέτρια / μικρή / αδιάφορη.
- ²⁰⁹ Σχέση μικρή // αδιάφορη / μικρή // μέτρια / μικρή / αδιάφορη // αδιάφορη / μικρή.
- ²¹⁰ Σχέση μέτρια // μεγάλη / μέτρια / μικρή // μεγάλη / μέτρια // μεγάλη / μέτρια.
- ²¹¹ Βλ. π.χ., την σύγκλιση των τεσσάρων συντακτικών ιδιοτήτων αναφορικά με τα κέντρα πόλης / μητροπολιτικά κέντρα, όπου η μεγάλη σύγκλιση συνοδεύεται από μεγάλη σχέση μεταξύ τους σε όλες τις περιπτώσεις (πίν. Π. 12.16).
- ²¹² Βλ. π.χ., το κριτήριο (6, Ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των πυρήνων), όπου στην Γενική ένταξη και την Καταληπτότητα η μικρή σύγκλιση αναφέρεται σε σχέσεις μεγάλες / μέτριες μεταξύ των τεσσάρων πυρήνων Γ.Ε., στην Αστικότητα η μεγάλη σύγκλιση αναφέρεται στη μέτρια σχέση των τεσσάρων πυρήνων με το ίδιο κριτήριο και στην (συντ.) Ταυτότητα η μέτρια σύγκλιση αναφέρεται στη μεγάλη / μέτρια σχέση των τεσσάρων πυρήνων με το ίδιο κριτήριο.
- ²¹³ Γενική ένταξη / Κεντρικότητα, Αστικότητα, Καταληπτότητα, (συντ.) Ταυτότητα.
- ²¹⁴ Σχέση μεγάλη.
- ²¹⁵ Σε όλες τις συντ. ιδιότητες η σύγκλιση είναι μέτριας ένταξης και οι σχέσεις μεγάλες / μέτριες.
- ²¹⁶ Μέτρια σύγκλιση στην Γενική ένταξη, την Αστικότητα και την συντ. Ταυτότητα και μικρή στην Καταληπτότητα, με μεγάλες αποκλίσεις στο εσωτερικό τους, Αθήνα: 0-4 α. β, Γλασκόβη: 1-4 α. β., Λισσαβόνα: 1-... α. β., Θεσσαλονίκη: 1->3 α. β.
- ²¹⁷ Μεγάλη σύγκλιση με τη Γενική ένταξη, την Αστικότητα και την συντ. Ταυτότητα και μέτρια με την Καταληπτότητα. Εσωτερικά της τυπολογικής κατάταξης, η κατάσταση αποδεικνύεται πιο πολύπλοκη και αποκλίνουσα, καθώς κάθε πόλη έχει τη δική της τυπολογική εκπροσώπηση: Γενική ένταξη: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, Αστικότητα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Καταληπτότητα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής και συντ. Ταυτότητα: Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και συμμετοχής.

- ²¹⁸ Μεγάλη σχέση της Γενικής ένταξης με τα εκλεκτικιστικά σχέδια και σχέση μέτριας ένταξης της Αστικότητας, της Καταληπτότητας και της συντ. Ταυτότητας με τα υποδάμεια / πρώιμα νεωτερικά και μετα-νεωτερικά σχέδια.
- ²¹⁹ Μεγάλη σύγκλιση και ισόρροπη διαφοροποίηση στη Γενική ένταξη και μικρή σύγκλιση και μέτρια σχέση στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ²²⁰ Μεγάλη σύγκλιση στην Αστικότητα και τη συντ. Ταυτότητα και μέτρια στην γενική ένταξη και την Καταληπτότητα. Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις αφορούν στους τύπους των Ε. & Δ. Π.: στην Γενική ένταξη καταγράφηκαν οι Ε. θεάματος / ακρόασης, ενώ στις υπόλοιπες τρεις συντ. ιδιότητες και Ε. θέασης.
- ²²¹ Γενική ένταξη: μέτρια σύγκλιση με τα νεωτερικά σχέδια, Αστικότητα: μικρή σύγκλιση με τα νεωτερικά, πρώιμα νεωτερικά και υποδάμεια σχέδια, Καταληπτότητα: μικρή σύγκλιση με τα νεωτερικά, οργανικά και μετα-νεωτερικά σχέδια και συντ. Ταυτότητα: μέτρια σύγκλιση με τα νεωτερικά και μετα-νεωτερικά σχέδια.
- ²²² Μεγάλη σχέση με την Γενική ένταξη και την Αστικότητα και μικρή με την Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ²²³ Μικρή σύγκλιση αναφορικά με την Γενική ένταξη και την Αστικότητα και μεγάλη αναφορικά με την Καταληπτότητα και την συντ. Ταυτότητα.
- ²²⁴ Μεγάλη σύγκλιση στην Γενική ένταξη, μέτρια στην Αστικότητα και την συντ. Ταυτότητα και μικρή στην Καταληπτότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχέσεις κυμαίνονται μεταξύ μεγάλων και μετρίων.
- ²²⁵ Μεγάλη σύγκλιση στην Γενική ένταξη και την Αστικότητα (1-2 α. β.), μικρή στην Καταληπτότητα (0-3 α.β.) και μέτρια στην συντ. Ταυτότητα (1-3 α. β.).
- ²²⁶ Ερώτημα 6.1.18, Κεφάλαιο 6^ο.
- ²²⁷ Τα κριτήρια, που τέθηκαν σ' αυτή την ενότητα, προκειμένου να συσχετισθεί το αποτέλεσμα των Νέων Αστικών / Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. με τους αντίστοιχους συντακτικούς πυρήνες είναι δέκα, πέντε απλά, τέσσερα σύνθετα και ένα αξιολογικό: 1) Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, 2) Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις, 3) Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, 4) Κτίρια / Κτιριακά σύνολα από Αναστήλωση / Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων / Συνόλων, 5) Τυπολογική Εξειδίκευση των Ε.&Δ.Π. εντός των ορίων των πυρήνων, 6) Σχέση με Αστική τυπολογία, 7) Σχέση με Ανοικτούς Δημοσίους Χώρους (πλατείες, πάρκα κλπ), 8) Σχέση με τα Κέντρα Πόλης και τα Τοπικά Κέντρα, 9) Περιθώρια βελτίωσης των σχέσεων των Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων με τους συντακτικούς πυρήνες και 10) Αστικό τοπίο.
- ²²⁸ Μεγάλη σύγκλιση και μεγάλη σχέση των (αρχιτεκτονικών) τύπων: σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για Ε. θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού.
- ²²⁹ Εντός πυρήνων, όλες οι συντακτικές ιδιότητες έχουν σχέση μέτριας ένταξης με τα εκλεκτικιστικά σχέδια. Εκτός πυρήνων, σχέση μέτριας ένταξης με τα υποδάμεια, νεωτερικά και μετα-νεωτερικά σχέδια.
- ²³⁰ Μέτρια σύγκλιση και σχέση μεγάλη / μέτρια.
- ²³¹ Μεγάλη σύγκλιση και σχέση μικρή στην Γενική ένταξη και αδιάφορη στην Αστικότητα, την Καταληπτότητα και την συντ. Ταυτότητα.
- ²³² Μεγάλη σχέση, μεγάλα περιθώρια.
- ²³³ Μικρή σύγκλιση στη Γενική ένταξη και μέτρια στις υπόλοιπες ιδιότητες, με σχέσεις αδιάφορες / μικρές.
- ²³⁴ Απόκλιση στην Γενική ένταξη (σχέσεις μεγάλη / μέτρια αδιάφορη), μικρή σύγκλιση και σχέση μέτρια / αδιάφορη στην Αστικότητα, και αποκλίσεις και σχέσεις αδιάφορη / μέτρια / μικρή στην Καταληπτότητα και τη συντ. Ταυτότητα.
- ²³⁵ Σύγκλιση μέτρια με τη Γενική ένταξη (σχέση μεγάλη / μέτρια), με την Αστικότητα (σχέση μέτρια / μικρή), σύγκλιση μεγάλη με την Καταληπτότητα (σχέση μέτρια) και σύγκλιση μέτρια με την συντ. Ταυτότητα (σχέση μέτρια / μικρή).
- ²³⁶ Απόκλιση στη συσχέτιση με τη Γενική ένταξη (σχέσεις μεγάλη / μέτρια / αδιάφορη), μέτρια σύγκλιση με την Αστικότητα και την Καταληπτότητα (σχέσεις μέτριες / αδιάφορες) και απόκλιση με την συντ. Ταυτότητα (σχέση μέτρια / μικρή / αδιάφορη).
- ²³⁷ Μέτρια σύγκλιση με τη Γενική ένταξη (σχέση μέτρια/ μεγάλη) και την Αστικότητα (σχέση μεγάλη / μέτρια) και μικρή με την Καταληπτότητα (σχέση μεγάλη / μέτρια) και την συντ. Ταυτότητα (σχέση μέτρια / μεγάλη).
- ²³⁸ Εντός και εκτός ορίων: μέτρια σύγκλιση με τη Γενική ένταξη (σχέση μεγάλη / μέτρια), μικρές συγκλίσεις με την Αστικότητα και την Καταληπτότητα (σχέσεις μέτριες / μικρές) και μέτρια σύγκλιση με την συντ. Ταυτότητα (σχέση μέτρια).
- ²³⁹ Η συσχέτιση αυτών των χαρτών με το Σύνολο και τις Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις, σε κάθε πόλη του δείγματος και συσχετιστικά για το σύνολο των τεσσάρων πόλεων του δείγματος, θα έδινε σημαντικά στοιχεία για τη συνολική αξιοποίηση των συντακτικών, δηλαδή ποιοτικών, χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων αυτών των πόλεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.